

MEMBRO DA REDE
ILUMNO

**CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO
BACHARELADO EM SERVIÇO SOCIAL**

EDILENE LIMA DE JESUS

**ENVELHECIMENTO ATIVO E DEPENDENTE: IMPLICAÇÕES PARA
PESSOA IDOSA**

Salvador
2016

EDILENE LIMA DE JESUS

**ENVELHECIMENTO ATIVO E DEPENDENTE: IMPLICAÇÕES PARA
PESSOA IDOSA**

Monografia apresentada ao Centro
Universitário Jorge Amado - UNIJORGE,
como requisito parcial para obtenção do
título em Graduação de Serviço Social,
sob a orientação da Prof.(a).Especialista
em Programa de Saúde da Família,
Alcimar Meirelles.

Salvador
2016

“Envelhecer é uma fase normal da vida humana e deve ser considerada como tal. (...) Nós sabemos que o envelhecimento é um processo individual com amplas variações e que os próprios idosos são um grupo heterogêneo. (...)”
(HERMANOVA apud HADDAD, 1986, p.25).

RESUMO

O envelhecimento é um processo natural do desenvolvimento humano em que ocorrem modificações no organismo consideradas como normais, assim como transformações físicas, psicológicas, sociais e quando uma pessoa alcança a fase da velhice há um comprometimento da sua capacidade cognitivo-funcional. Neste sentido, este estudo tem como objetivo principal analisar o processo de envelhecimento na perspectiva do ativo e dependente, considerando os aspectos biopsicossociais que influenciam o processo de envelhecer. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa do tipo revisão de literatura com abordagem descritiva. Os dados coletados foram através de livros, revistas, periódicos, na Organização Mundial de Saúde, na Scientific Libebrary online (Scielo), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), teses, monografias, Organização das Nações Unidas, Política Nacional de Saúde, Google Acadêmico, trabalhos científicos e legislações. Os resultados confirmaram que o envelhecimento para algumas pessoas na sociedade é visto de maneira negativa, em que são atribuídos aos idosos estereótipos como lentos, rabugentos, chatos, tristes, solitários, por outro lado, ainda há aqueles que vêem o envelhecimento de maneira positiva, atribuindo aos idosos a imagem de que são pessoas vividas, experientes, sábios e tranquilos.

Palavras-chave: Envelhecimento, envelhecimento da população, idoso, protagonista.

ABSTRACT

Aging is a natural process of human development in which changes occur in the body considered normal, as well as physical, psychological, social transformations and when a person reaches the stage of old age there is a compromise of their cognitive-functional capacity. In this sense, this study has as main objective to analyze the aging process from the perspective of the active and dependent, considering the biopsychosocial aspects that influence the process of aging. The methodology used was the qualitative research of the literature review type with a descriptive approach. Data were collected through books, journals, journals, the World Health Organization, Scientific Libebrary online (SciELO), Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), theses, monographs, United Nations, Google Scholar, scientific works and legislations. The results confirmed that aging for some people in society is seen in a negative way, in which elderly stereotypes are attributed as slow, grumpy, boring, boring, lonely, on the other hand, there are still those who see aging positively, Attributing to the elderly the image that they are experienced, wise, and quiet people.

Keywords: Aging, demographic again, elderly, protagonist.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

OMS - Organização Mundial da Saúde

CILB - Centro Internacional de Longevidade Brasil

AVD - Autocuidado na Vida Diária

AIVD - Atividades Instrumentais da Vida Diária

PNS - Pesquisa Nacional de Saúde

ONU - Organização das Nações Unidas

PNI - Política Nacional do Idoso

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	08
CAPÍTULO 1 - ENVELHECIMENTO HUMANO: DO ATIVO AO DEPENDENTE...11	
1.1 PROCESSO DE ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA.....	11
1.2 ENVELHECIMENTO OU VELHICE?.....	15
1.3 A PESSOA IDOSA NO CONTEXTO DO ENVELHECIMENTO ATIVO.....	18
1.4 ENVELHECIMENTO DEPENDENTE E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA O IDOSO.....	22
CAPÍTULO 2 – ENVELHECIMENTO: UMA REALIDADE INERENTE A TODOS OS SERES HUMANOS.....	26
2.1 ASPECTOS BIOPSISSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO.....	26
2.1.1 Aspecto cronológico.....	27
2.1.2 Aspecto biológico.....	29
2.1.3 Aspecto psicológico.....	32
2.1.4 Aspecto social.....	37
CAPÍTULO 3 – ENVELHECIMENTO NA ATUALIDADE: O IDOSO COMO ATOR POLÍTICO E SOCIAL.....	42
3.1 PERCURSO METODOLÓGICO.....	42
3.2 A VELHICE NA CONTEMPORANEIDADE.....	45
3.3 O IDOSO COMO PROTAGONISTA NA SOCIEDADE.....	49
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	56
REFERÊNCIAS.....	60

INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um fenômeno que vem ocorrendo mundialmente devido ao elevado crescimento da população idosa em relação aos outros grupos etários. Atualmente, no Brasil existem aproximadamente 21 milhões de idosos, a estimativa do IBGE (2013) é que o quantitativo da população idosa em 2025 alcance os 32 milhões e país se torne o sexto em pessoas longevas, assim como a expectativa de vida em 2041 alcance os 80 anos de idade. As projeções da OMS (2012) apontaram que até 2050 a população idosa poderá aumentar para 2 bilhões ou uma em cada quatro pessoas estarão na faixa etária de 60 anos que corresponderá a 14% da população do país. Este crescimento se deve ao aumento da expectativa de vida decorrente da diminuição das taxas de mortalidade e fecundidade proveniente dos avanços tecnológicos, na medicina, da estrutura econômica, social e cultural que proporcionaram uma melhoria da qualidade de vida (CAMARANO; KANSO, 2013).

Deste modo, o envelhecimento aparece como um processo natural e inevitável acompanhado por mudanças biológica, psicológica e social, que podem influenciar no comportamento do idoso, nas atividades cotidianas e nas relações sociais, pois, como um processo que ocorre no decorrer do tempo, de maneira progressiva, variando de pessoa para pessoa, também é multifatorial, ou seja, decorre de uma combinação de vários fatores que são inerentes ao homem durante o seu desenvolvimento humano em que é comum acontecerem mudanças físicas, cognitivas com perdas e ganhos que para os mais velhos as marcas destas transformações internas e externas são percebidas através do corpo. Essas alterações iniciam-se na infância em que a criança se desenvolve física e psicologicamente adquirindo as bases da sua personalidade, estendendo-se para a adolescência, que é considerada a etapa de transformações corporais, hormonais, conflitos, de auto-afirmação e de construção dos alicerces para vida adulta, nesta fase também já se pensa em fazer parte do processo produtivo, formar uma família, ter e criar seus filhos (Dal Toé, 2009).

Durante a fase considerada como meia idade há uma diminuição dos papéis sociais, pois os filhos cresceram e não necessitam da atenção de outrora porque tornaram-se adultos independentes, passaram a viver a própria vida, também é o período de ruptura do modo produtivo, passou por várias alterações biológicas

marcantes, atreladas a um conjunto de ações em busca por maior afirmação, auto confiança com auto senso de autonomia. Quando chega a última fase da vida, a velhice, seu corpo já passou por mudanças físicas, na maioria dos casos irreversíveis, pois são decorrentes da idade, além da perda gradativa da visão, audição, cerebrais, os movimentos começam a ficar lentos apresentando dificuldades de locomoção. Entretanto, ao analisar a velhice além das perdas e limitações proveniente do envelhecimento, percebe-se que se trata de uma etapa de experiência e maturidade, porém, se o envelhecimento for observado apenas pelo fator biológico surgirão atribuições negativas (Dal Toé, 2009).

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo principal analisar o processo de envelhecimento na perspectiva do ativo e dependente, visando contribuir para reflexão e socialização de informações, pois, consta na Política Nacional do Idoso (1994, p.38) que “o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos.” A escolha do tema advém de vivências, acompanhamento de noticiários e leituras, em que surgiram questionamentos sobre a situação da pessoa idosa na sociedade, a partir da análise do cenário atual do país e as mudanças no contingente populacional, especificamente o aumento da população idosa, percebeu-se a amplitude e as consequências socioeconômicas que podem ser geradas para o país.

A partir dos questionamentos que surgiram durante a investigação nas literaturas disponíveis sobre a temática, possibilitou a formulação do seguinte tema e delimitação: “O processo de envelhecimento ativo e dependente: Implicações para pessoa idosa”, seguido da formulação da pergunta problema: Como a sociedade enxerga o envelhecimento na atualidade? Esta pergunta serviu como ponto de partida e base para os objetivos: Contextualizar o envelhecimento ativo e dependente de maneira que seja descrito como influenciam na vida do idoso; Pontuar os aspectos biopsicossociais do processo de envelhecimento; Discutir como a sociedade contemporânea enxerga o envelhecimento e a imagem que é atribuída ao idoso.

A metodologia foi o caminho percorrido para dar resposta aos questionamentos que nortearam a investigação, servindo como instrumento para verificação e dar resposta a pergunta formulada. Desta forma, na fase de

concebimento buscou-se fundamentar este estudo e realizar na parte metodológica sua operacionalização visando a efetuação da revisão de literatura. Durante essa etapa também determinou-se a quantidade de literaturas e estratégias que indicaram como a temática foi incluída no planejamento desta investigação e mostrou o caminho percorrido para organização das demais fases do trabalho, a realização da análise, interpretação e difusão dos dados encontrados (FORTIN, 2006).

Para o desenvolvimento deste estudo utilizou-se também de uma análise quantitativa para a compreensão do processo de envelhecimento numa perspectiva totalizadora. Através da pesquisa descritiva buscou descrever a partir do conhecimento científico-literário, as características dos idosos no contexto dessas duas vertentes do processo de envelhecimento, bem como os aspectos biopsicossociais e como o envelhecimento é visto pela sociedade na atualidade. Visando alcançar os objetivos e responder a pergunta-problema utilizou-se do método hipotético-dedutivo, o qual explicou o problema a partir dos conhecimentos disponíveis na literatura.

Deste modo, este estudo encontra-se estruturado em três capítulos, dos quais o primeiro aborda sobre o processo de envelhecimento dos cidadãos brasileiros, especificamente explica os motivos do crescimento da população idosa, a diferença entre velhice e envelhecimento, os idosos que estão vivenciando o envelhecimento ativo ou dependente. No segundo capítulo traz a discussão dos aspectos biopsicossociais do envelhecimento buscando analisar o que é inerente ao ser humano, bem como os fatores que os influenciam e sua inter-relação no processo de perdas e ganhos durante a fase da velhice. O terceiro capítulo pretende-se abordar a velhice na contemporaneidade, o idoso como protagonista político e social, buscando apontar a direção para valorização da pessoa idosa, de modo a contribuir para que sejam vistos, bem tratados e valorizados perante a sociedade. Este estudo será finalizado com as considerações finais.

CAPÍTULO 1- ENVELHECIMENTO HUMANO: DO ATIVO AO DEPENDENTE

Neste capítulo apresentar-se-ão os aspectos demográficos do envelhecimento da população brasileira com base nos estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o principal órgão brasileiro responsável por estudar a demografia do país e da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), onde será mostrado por meio de indicadores e projeções sobre o aumento da população idosa no Brasil, a redução da taxa de fecundidade das mulheres em idade fértil e o decréscimo da taxa de mortalidade das pessoas idosas, bem como a diferença entre velhice e envelhecimento como termos distintos. No mesmo contexto é dado enfoque também para os idosos que vivenciam o envelhecimento ativo e dependente demonstrando a diferença entre ambos.

1.1 PROCESSO DE ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA

O aumento da expectativa de vida da população é um fato que ocorreu nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, mas, para cada um destes acontece de maneira distinta. Nos países desenvolvidos, os idosos possuem uma estrutura econômica melhor que lhe permite o acesso a bens e serviços essenciais para os cuidados necessários a saúde, seus direitos sociais mínimos são assegurados, o que possibilita melhoria na qualidade de vida que propicia a se tornar mais longevos, enquanto que nos países em desenvolvimento incide em meio às desigualdades sociais, crises econômicas e poucos recursos públicos para atender suas demandas, some-se a isto, os transtornos biológicos, psíquicos e sociais que a pessoa idosa enfrenta ao se perceber como idoso (JARDIM, 2007).

Segundo Ramos (2002) para ser considerado idoso é preciso que uma pessoa envelheça, esta é uma maneira racional utilizada para se referir ao envelhecimento individual, analisado-o numa perspectiva de aumento da expectativa de vida de uma pessoa. Por outro lado, o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2013) considera como idoso todas as pessoas que atingiram a idade de 60 anos ou mais, cujas características e critérios atendam os seus dispostos, esta concepção emergiu também da diversidade de idosos na faixa etária entre 60 a 100 anos de idade ou

mais, considerando como critério de análise suas condições ambientais, econômicas, sociais, regionais e ritmo de vida (CAMARANO, 2011).

O envelhecimento populacional resulta da crescente presença da pessoa idosa na contagem da população, sua ascensão ocorreu devido os avanços na tecnologia, na medicina, mudanças econômicas, sociais, culturais que proporcionaram à melhoria na qualidade de vida dos idosos e conseqüentemente a queda da mortalidade, além disso, houve o aumento da idade média dos brasileiros de 74,9 para 75 anos de idade. Este envelhecimento é resultante também da manutenção das taxas de crescimento dos idosos por um período extenso em relação as dos jovens, o que ocasionou mudanças na pirâmide etária e na soma total da população brasileira (CAMARANO; KANSO, 2013).

Para Jardim (2007) o aumento da expectativa de vida ocasiona conseqüências sociais, como a falta de uma estrutura adequada do sistema público de saúde e demais órgãos ou instituições que prestam atendimento aos idosos, pois ainda ocorre de maneira desigual, ou seja, por um lado incluem uns e por outro excluem os demais, ao mesmo tempo apresenta-se como um problema complexo e de difícil solução para o Brasil, colocando-o numa situação desfavorável se comparado com os países desenvolvidos.

A autora ainda afirma que a expectativa de vida populacional deve ser analisada não apenas pelo quantitativo de anos, mas também se a população tem acesso aos bens e serviços essenciais para que estejam em ótimas condições de saúde, se há preservação e promoção da sua autonomia, seus direitos sociais básicos estão sendo viabilizados, entre outros, pois a medida que a idade da pessoa idosa aumenta pode trazer como conseqüência doenças, diminuição da capacidade funcional e dependência para realização de atividades diárias.

O envelhecimento da população brasileira ocorreu devido à redução da taxa de fecundidade que diminuiu de 5,8 para 1,8 filhos por mulher em 1960 e a redução da mortalidade até a metade da década de 70. Mas, analisando de maneira retrospectiva, em 1890 a expectativa de vida da população por nascimento, era de 34 anos; em 1940, 39 anos; 1960, 41 anos; 1970, 59 anos; em 1980 e 1990, 61 anos, sendo que no de 1980, aos 60 anos, esperava que os homens vivessem mais 14,2 anos e as mulheres 17,6; em 1991 era de 16,4 para os homens e 19,5 para as

mulheres; em 2000 era de 19,3 para os homens e 22,4 para mulheres (CAMARANO et al. apud RODRIGUES; RAUTH, 2006).

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2004, o quantitativo de pessoas com 0 a 29 anos, equivalia a 54,4% da população e as projeções realizadas em 2008 mostraram que a população cresceria ainda mais e isso ocorreria devido:

[...] os ganhos sobre a mortalidade e, como consequência, os aumentos da expectativa de vida, associam-se à relativa melhoria no acesso da população aos serviços de saúde, às campanhas nacionais de vacinação, aos avanços tecnológicos da medicina, ao aumento do número de atendimentos pré-natais, bem como o acompanhamento clínico do recém-nascido e o incentivo ao aleitamento materno, ao aumento do nível de escolaridade da população, aos investimentos na infra-estrutura de saneamento básico e à percepção dos indivíduos com relação às enfermidades. O aumento da esperança de vida ao nascer em combinação com a queda do nível geral da fecundidade resulta no aumento absoluto e relativo da população idosa (BRASIL, 2008, sp.).

Este crescimento também ocorreu por causa da saída das mulheres para o mercado de trabalho e por investir mais tempo com os estudos, desta forma, conceber filhos se tornou algo tardio. Quanto mais a mulher investe nos estudos, menor é a taxa de fecundidade e a composição familiar se modifica ainda mais quando esta mulher é responsável de prover o sustento da família (BRASIL, 2015). No ano de 2009, os baixos níveis da fecundidade e a queda da mortalidade após o nascimento fez com que o Brasil igualasse, aos poucos, a quantidade da população em cada grupo etário. Os indicadores sociodemográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL, 2009) apontavam que a população idosa cresceria, ao longo dos anos, a ponto de alcançar o mesmo quantitativo de crianças e adolescentes em 2030:

Em 2030, de acordo com as projeções, o número de idosos já superará o de crianças e adolescentes (menores de 15 anos de idade), em cerca de 4 milhões, diferença essa que aumenta para 35,8 milhões, 2050 (64,1 milhões contra 28,3 milhões, respectivamente). Nesse ano, os idosos representarão 28,8% contra 13,1% de crianças e adolescentes no total da população (BRASIL, 2009, sp.)

As projeções do IBGE (BRASIL, 2015) do ano de 2010 também mostraram que a população idosa cresceu expressivamente, representando 10,8% de 20,5 milhões dos habitantes brasileiros enquanto que a de crianças e adolescentes caiu e

a faixa etária de adultos com 40 anos aumentou no período deste censo, o que significa que estes adultos serão os idosos futuramente. Em 2014, o número de pessoas de 0 a 29 anos, diminuiu para 45,7% e os estados do Acre, Amazonas e Amapá tinham a maior proporção de adolescentes de 14 anos. Houve um aumento da quantidade de adultos com idade de 30 a 59 anos, elevando o percentual de 35,9% para 40,6%, bem como o de idosos com 60 anos ou mais, passando de 9,7% para 13,7%.

O IBGE (BRASIL, 2013), especificamente A Projeção da População por Sexo e Idade, estima que haverá em 2030, um aumento da população idosa de 18,6% e 2060 de 33,7%. No que se refere às diferenças na dinâmica demográfica regional, mostrou-se que nas Regiões Sul (15, 2%) e Sudeste (15,1%) o indicador foi maior e na Região Norte (9,1%) foi menor, além disso, o grupo de idosos com 80 anos de idade ou mais cresceu de 1,2% em 2004 para 1,9 em 2014, sendo que 55,7% eram compostas por mulheres e 52,6% declaram-se brancas.

Ainda segundo o IBGE (BRASIL, 2015) no ano de 2060 o número de jovens de 0 a 14 anos será de 13,0% e de 15 a 29 anos de 15,3%; de 30 a 59 anos, 38,0%. Os estados que apresentaram o maior número de idosos foram Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, uma em cada seis pessoas possuíam 60 anos ou mais. De acordo com a pesquisa até 2030 a expectativa de vida seja de 75 anos ou mais e no que se refere à questão da dependência das pessoas com sessenta anos ou mais, o indicativo é de que serão 44 idosos produtivos por grupo de 100 pessoas.

A dependência total é característica dos maiores grupos etários e demonstra que houve mudanças na estrutura da pirâmide populacional. Esta conclusão partiu da análise realizada a partir da separação entre dois grupos de pessoas, de um lado estavam as pessoas dependentes economicamente e do outro as que estavam ativas no mercado de trabalho. No grupo de dependentes se encontravam os jovens menores de 15 anos de idade e os idosos, no grupo de pessoas ativas estavam aquelas com idade entre 15 a 59 anos (HEALTH apud BRASIL, 2015).

Dados do IBGE apontaram que essa dependência no Brasil ultrapassou de 58,3 de pessoas dependentes economicamente para cada 100 pessoas consideradas ativas em 2004 e em 2014 passou para 54,7, ou seja, houve uma pequena redução do grupo de pessoas dependentes se comparado ao grupo de pessoas ativas, bem como uma diminuição dos jovens dependentes de 43,0 em

2004 para 33,5 em 2014, mas o grupo de idosos, nesta mesma época, aumentou de 15,3 para 21,2. Essas mudanças em razão da dependência ocorreram devido à redução da fecundidade e crescimento da longevidade populacional, especificamente da pessoa idosa (BRASIL, 2015).

De acordo com as projeções do IBGE realizadas em 2013, a dependência total no Brasil crescerá de 56,8 para 87,6 no período de 2030 a 2060, as taxas de jovens dependentes diminuirão de 27,6 em 2030 para 24,4 em 2060. O aumento da dependência total se deve por causa da população idosa, onde alcançarão 63,2 de idosos com 60 anos de idade ou mais para cada grupo de 100 pessoas ativas, estima-se que em 2060 se tornará três vezes maior do que as indicadas por essas projeções (BRASIL, 2015).

Segundo Rodrigues; Rauth (2006) houve um avanço no Brasil de 1960 até os dias atuais, mas os problemas relacionados a saúde, educação, habitação, previdência social, entre outros, não foram solucionados, somando-se a falta de estrutura para atender essa parcela da população que vem crescendo em massa e a prestação de um bom atendimento tornou-se essencial para que suas necessidades básicas fossem supridas, bem como a necessidade de novas alternativas para sua assistência e soluções inovadoras para dar respostas às demandas do idoso.

A velhice é uma etapa vital da vida em que todas as pessoas idosas necessitam e deveriam ter uma atenção maior por parte das autoridades públicas e demais parcela da população, pois num país como o Brasil com diferenças regionais marcantes, onde várias cidades da região nordeste a expectativa de vida não se aproxima dos 60 anos, enquanto que no sul passa dos 70 anos, é perceptível que não há apenas uma velhice, mas diferentes velhices e isso têm despertado o interesse de vários estudiosos, a ponto do envelhecimento se tornar objeto de estudos para áreas das ciências biomédicas, humanas e sociais (RODRIGUES; RAUTH, 2006).

1.2 ENVELHECIMENTO OU VELHICE?

O envelhecimento e a velhice não são resultantes de um único decurso. São duas concepções distintas para se referir ao homem em sua condição humana

(MESSY, 1999). O envelhecimento é um processo natural e normal que ocorre na vida de todas as pessoas, mas por vezes é considerado como uma realidade separada das demais frações da sociedade, ou seja, acredita-se que o envelhecimento só atinja aquelas pessoas que possui sessenta anos ou mais e esteticamente a velhice já é perceptível (MORAGAS, 2010).

Segundo Moragas (2010) desde o ventre uma pessoa entra no processo de envelhecimento e este termina no dia de sua morte, enquanto que a velhice corresponde ao momento em que uma pessoa alcançou a idade para ser considerado como idoso, ou seja, a partir dos sessenta anos ou mais e cujas características físicas o identifiquem como tal. MESSY (1999, p. 23) faz uma distinção entre o envelhecimento e a velhice afirmando que:

Se o envelhecimento é o tempo da idade que avança, a velhice é da idade avançada, entenda-se, em direção a morte. No discurso atual, a palavra é quase sempre usada num sentido restrito e em lugar da velhice. A sinonímia dessas palavras denuncia a denegação de um processo irreversível que diz respeito a todos nós, do recém-nascido ao ancião.

A velhice é etapa da vida de uma pessoa que ocorreu de maneira gradativa, faz parte do desenvolvimento humano, trata-se de um processo em que uma pessoa já passou por várias fases e mudanças biológicas, físicas, psicológicas, social e cultural, sinalizando para o fim de uma vida que culminará com a morte (SILVA, 2009). Segundo Messy (1999) a palavra envelhecimento, “viellissement”, é de origem francesa, emergiu da palavra vida, “vie”, cujos significados não se podem separar. Uma pessoa envelhece a partir do momento que inicia o ciclo da vida e não quando entra na velhice, pois esta é apenas uma etapa resultante de todo um processo de envelhecer. Como define Costa (1998, p. 26):

Envelhecimento: processo evolutivo, um ato contínuo, isto é, sem interrupção, que acontece a partir do nascimento do indivíduo até o momento da sua morte [...] é o processo constante de transformação. Velhice: é o estado de ser velho, o produto do envelhecimento, o resultado do processo de envelhecer.

De acordo com Beauvoir (1990) a concepção de velhice sofreu várias modificações ao longo do tempo e de acordo com cada lugar, ainda existem conceitos contraditórios, confusos e incertos sobre essa etapa e pelos relatos encontrados, a velhice possui dois significados distintos, um se refere a categoria

social que depende de determinadas circunstâncias para que haja uma valorização, o outro é um sentido particular para quem a vivencia. Beauvoir (1990, p. 20) afirma que “a velhice não poderia ser compreendida senão em sua totalidade; ela não é somente um fato biológico, mas também um fato cultural.”

Para cada pessoa a experiência do envelhecimento é individual e única, ou seja, duas pessoas da mesma idade podem envelhecer de maneira distinta, mesmo convivendo no mesmo contexto social devido os fatores genéticos, biológicos, ambiental, social, cultural influenciarem diretamente no processo de envelhecer. A velhice é última etapa da vida de uma pessoa em que o organismo já sofreu perdas consideráveis que compromete o estado de saúde e condição física, mas deve ser considerado que não há um comprometimento total das funções vitais do idoso (FERRARI, 1999; NERI, 2001).

Para Paz, o processo de envelhecimento humano depende das condições de vida, a ocupação na relação de produção e reprodução social, cujas características não podem ser universalizadas, pois cada pessoa possui vivências e se reproduzem de modo diferenciado (apud TEIXEIRA, 2008). Deste modo, pode-se dizer que o envelhecimento tem várias dimensões e constitui-se como um processo dialético que pode manter uma inter-relação com a variedade de elementos responsáveis pela existência humana. Segundo Oliveira (1999) o envelhecimento é um processo que ocorre ao longo do tempo de maneira paulatina, mas se for contado esse tempo a partir dos anos vividos por uma pessoa percebe-se a chegada da velhice, esta por sua vez é resultado desse tempo.

O envelhecimento e a velhice são processos diferenciados, mas, há uma complexidade em ambos que sofre influência da sociedade em que se vivencia e para compreendê-los é necessário que sejam analisados tanto o ser humano em suas especificidades e totalidade como a própria sociedade, pois em cada contexto histórico, é dado ao envelhecimento e a velhice concepções diversas, devido a cultura, a ideologia predominante, a classe social, ao poder político, entre outros, cada um desses elementos estão interligados entre si e não se pode separar (COSTA, 2015). Tanto o processo de envelhecimento como a velhice fazem parte do campo de construção social sobre os aspectos biológicos e fisiológicos do desenvolvimento humano, porém, é no cotidiano que os todos os condicionantes se

unem e formam a particularidade do processo de envelhecimento e da velhice (ARALDI, 2008).

1.3 A PESSOA IDOSA NO CONTEXTO DO ENVELHECIMENTO ATIVO

O termo Envelhecimento ativo foi adotado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para se referir a um grupo de pessoas que passam pelo processo de envelhecimento e chegam a etapa da velhice de maneira saudável. Este termo não se refere apenas ao cuidado com a saúde, mas também aos fatores socioeconômicos ligados as pessoas e o modo como envelhecem (KALACHE; KICKBUCH, 1997). Segundo a OMS (2005) o envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades para promover o bem-estar físico, mental e social, a participação e a segurança para que todos tenham uma velhice saudável e com qualidade de vida.

Os idosos que vivenciam o envelhecimento ativo podem apresentar alguma doença que necessite de cuidado, mas não os impedem de contribuir para os familiares, comunidade ou a sociedade, pois, a proposta principal de propiciar o envelhecimento ativo seria aumentar a expectativa de vida e lhes proporcionar um envelhecimento saudável, de modo que possam participar de forma contínua em questões sociais, econômicas, culturais, espirituais, civis, além da promoção de sua autonomia para realizar tarefas diárias como lavar, passar, cozinhar, tomar banho sozinho, se locomover no ambiente doméstico ou fora dele (CALDAS, 2003; OMS, 2005; KATZER; GOBBO, 2015).

Estes idosos que envelhecem de modo ativo costumam aproveitar mais as oportunidades que surgem na vida e cuidar da própria saúde, buscam se ocupar de alguma forma, desenvolvem novas habilidades, mantêm relações sociais, buscam por conhecimento e pela satisfação de suas necessidades materiais (OMS, 2005). Para o CILB (2015) esse acúmulo de capital pessoal é fundamental para que cada pessoa promova o seu próprio bem-estar físico, mental e social, isso independe da idade que possui e quanto mais cedo começar, melhor, deste modo, ser um idoso ativo significa chegar à velhice e ter alcançado todos os níveis da sociedade.

Segundo Pavaneri; Neri (2005) pessoas que envelhecem ativamente possuem uma liberdade maior para agir e tomar suas próprias decisões, isso inclui liberdade individual, privacidade, independência moral, entre outros. A pessoa idosa que vivencia o envelhecimento ativo e possui algum tipo de doença que não compromete totalmente sua capacidade funcional, essa autonomia e independência se expressa na sua liberdade de escolher o que é melhor para si, ou seja, os idosos têm o direito de escolher como ele quer que seja o curso de sua vida, mas sem que o exercício de seu direito não seja prejudicial à autonomia das demais pessoas.

De acordo como CILB (2015) no início de sua proposta de formulação, o envelhecimento ativo tinha como pilares: a saúde, a participação e a segurança, estes possuem interdependência que possibilita uma melhor qualidade de vida para todos que estão no processo de envelhecer. Entretanto, no ano de 2010, durante a Conferência Internacional de Envelhecimento Ativo em Sevilha, esses pilares foram ampliados com a inserção da aprendizagem ao longo da vida, neste evento também se refletiu sobre as diretrizes políticas para a província espanhola de Andaluzia, bem como a saúde foi reconhecida universalmente como o fator principal para o alcance de uma melhor qualidade de vida. Deste modo, pode-se dizer que:

O termo saúde refere-se ao bem-estar físico, mental e social, como definido pela Organização Mundial da Saúde. Por isso, em um projeto de envelhecimento ativo, as políticas e programas que promovem saúde mental e relações sociais são tão importantes quanto aquelas que melhoram as condições físicas de saúde (OMS, 2005, p.13).

A promoção da saúde e o bem-estar são fundamentais para diminuição dos fatores de risco de doenças crônicas e de redução da capacidade funcional de todos os idosos (CILB, 2015). Essa é uma forma de proteção a saúde que propicia às pessoas idosas continuarem sadias ou sejam minimizados os possíveis agravos do seu quadro de saúde, de maneira que haja um cuidado maior da sua saúde para que não fiquem na dependência constante de tratamento médico e dos serviços de saúde (OLIVEIRA, 2013).

A proposta para um envelhecimento ativo possui um conceito amplo sobre a saúde que inclui a participação de diversos setores para criação e manutenção da mesma. Através das ações integrativas é possível alcançar os setores de serviços sociais, educação, segurança, serviços de saúde, habitação, entre outros (OMS, 2005). Todavia para proporcionar a saúde foram criadas as políticas públicas que

tem como princípios a melhoria ao acesso para os idosos, a formação de profissionais capacitados nas áreas de geriatria, gerontologia e serviços sociais para melhor atendê-los e direcioná-los, pois sua participação em todas as esferas de atividades inseridas na sociedade, como o trabalho, amor, diversão, cultura, entre outros, depende dos idosos terem uma boa saúde mental e física (OLIVEIRA, 2013).

Para Oliveira (2013) a participação também consiste em estimular os idosos a se envolverem ativamente na sociedade no âmbito do mercado de trabalho através de atividades remuneradas ou não, na educação, entre outros, de acordo com sua necessidade e capacidade para que alcancem o bem-estar. Segundo o CILB (2015) a aprendizagem é o fator responsável para o aumento da capacidade dos idosos de se atualizar, obter o conhecimento e adquirir novas habilidades para melhoria e manutenção da saúde, pois quanto mais instruído e empoderado for esse idoso, mais oportunidade terá de participar na sociedade e promover sua própria segurança.

Esta segurança também corresponde em propiciar através das políticas e programas, a viabilização dos direitos dos idosos para assegurá-los no físico, social, financeiro para que tenha proteção e preservação da sua dignidade, bem como a prestação de assistência para aqueles que não podem mais trabalhar. A segurança tem por princípios alcançar todas as pessoas que estão no processo de envelhecer desde os idosos saudáveis até os mais frágeis, a fim de promover a autonomia, a independência e a troca de saberes entre todos, a solidariedade intergeracional, a distribuição igualitária de recursos para todos (CILB, 2015; OLIVEIRA, 2013).

O envelhecimento ativo tem por metas as ações preventivas, restaurativas e paliativas para cada pessoa individualmente, ação política que possibilite e apoie a saúde, a participação e a aprendizagem de maneira que os idosos se tornem empoderados e sejam capazes de fazer suas próprias escolhas e tomar decisões para que estejam engajados politicamente, isso só será possível se forem abordados em sua base os direitos e não apenas as necessidades destes idosos e estes direitos estejam pautados na igualdade de oportunidades a medida que envelhece (CILB, 2015).

De acordo com a OMS (2005) o envelhecimento ativo possui como determinantes os serviços de saúde e sociais que trabalham na perspectiva de promoção da saúde, de prevenção de doenças, para que todos tenham acesso aos

serviços de atenção primária e de longa permanência; determinantes biológicos e pessoais; determinantes comportamentais que correspondem em manter uma alimentação e um estilo de vida saudável com práticas de atividades físicas e de autocuidado, não fazer uso de bebidas alcoólicas e de medicação por um período muito longo, não fumar, entre outros.

A OMS (2005) afirma que os determinantes do ambiente físico consistem na criação e manutenção de um ambiente propício aos idosos para prevenção e diminuição de acidentes tanto no âmbito doméstico como no público; determinantes sociais consistem na criação de ações para prevenção de situações de violência contra a pessoa idosa; determinantes econômicos consistem em valorizar a contribuição dada pelo idoso por meio do trabalho formal ou informal, no âmbito doméstico e comunitário.

Outro fator também determinante do envelhecimento ativo é a cultura, pois influencia todos os demais fatores porque abrange pessoas e populações, serve como incentivo para que busquem atitudes e comportamentos saudáveis que possibilitará as novas gerações a conviverem em harmonia com as mais antigas num regime de cooperação, transmitindo valores e tradições, por outro lado, o gênero é uma adequação de uma variedade de elementos sociopolíticos que resulta na diferença do status social e bem-estar entre homens e mulheres (OMS, 2005).

A capacidade funcional também é um determinante importante durante todo curso da vida de uma pessoa, pois durante a infância, a criança desenvolve as funções do organismo, adquire habilidades e aumenta sua capacidade funcional, mas quando inicia a vida adulta atinge o auge do funcionamento e conseqüentemente o estágio de manutenção e por último uma redução lenta e progressiva (ALBUQUERQUE, 2005). Essa redução está relacionada ao estilo de vida, os fatores externos e ambientais, entretanto, a intensidade dessa diminuição pode levar uma pessoa ao estado da incapacidade funcional prematuramente, ou seja, pode levá-la ao estado de dependência (OMS apud PERRACINI, 2011).

1.4 ENVELHECIMENTO DEPENDENTE E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA O IDOSO

O envelhecimento dependente é um processo que ocorre na vida de uma determinada parcela da população, em que as mudanças biológicas, físicas, psicológicas e sociais acarretam em perdas da capacidade funcional, que as tornam vulneráveis, suscetíveis a doenças e a depender do seu estilo de vida, condições de ambiente, de alimentação, pode colocar em risco a sua saúde e levá-los ao adoecimento. Essa dependência é encontrada não apenas em idosos que estão com a idade muito avançada, mas também em pessoas mais jovens que apresentam um quadro de doenças e limitações funcionais (CALDAS, 2007; SOUZA, SKUBS; BRETÃS, 2007).

Segundo Caldas (2007); Perracini (2011) a conduta de dependência é definida por pedir ou aceitar ajuda parcial ou total de outra pessoa além do necessário para satisfazer necessidades físicas, psicológicas e para realizar atividades diárias. Essa conduta de dependência em idosos está ligada a perda física, incapacidade biológica devido aos problemas de saúde que existiam e se agravaram, por doenças da velhice como demência, acidente vasculares cerebrais, fraturas de quadril, doenças reumáticas e na visão, entre outros.

Esse quadro de doenças apresentado pelos idosos gera estresse, situações de vulnerabilidade devido um período longo de hospitalização e a consciência da dependência de terceiros, a redução da perspectiva de vida por causa dos fatores genéticos e o estilo de vida, os ambientes com barreiras arquitetônicas, as práticas sociais discriminatórias, tratamentos e medicação inadequados, acontecimentos na vida cotidiana causados por acidentes, conflitos e contratempos domésticos, preocupações com entes queridos, entre outros (PAVARINI; NERI, 2005; REIS, 2013).

Perracini (2011) afirma que a dependência na velhice é caracterizada por três aspectos: a multidimensionalidade, a multicausalidade e a multifuncionalidade. A multidimensionalidade ocorre nos níveis físicos, mental e econômico ou na junção destes, sua avaliação é feita de acordo com o condutual, pessoal, situacional e interpessoal, porém, é resultante dos fatores biológicos, situação sociocultural, econômica e meio ambiente.

A multifuncionalidade corresponde a variedade de finalidades que a dependência é submetida e isso vai depender dos comportamentos adquiridos socialmente e da cultura em que a pessoa faz parte, porque daí que vai ser definida se a dependência é ou não aceita na velhice como algo natural, se precisa ser eliminada ou ocorre em contexto específico de desequilíbrio por causa das doenças. Na infância, por exemplo, a dependência pode possibilitar que o físico e psicológico desenvolvam de maneira saudável por causa do equilíbrio da sua capacidade de adaptação, nos idosos não ocorre da mesma maneira devido a diminuição da função adaptativa. A multicausalidade corresponde as diversas ou possíveis causas que levaram os idosos a chegarem ao estado de dependência (PERRACINI, 2011).

Existem três tipos de dependência na velhice: a estrutural, a física e a comportamental. A estrutural ocorre quando há o distanciamento do idoso da vida social e do mercado de trabalho, mas isso não significa que sua autonomia e sua independência foram perdidas, pois se refere as atividades sociais e não ao idoso. Deste modo, eventos como guerras, desemprego, hospitalização, asilamento, entre outros, podem propiciar que idosos saudáveis, ativos e produtivos desenvolvam um quadro de dependência física e psicológica que poderá agravar para uma dependência extrema a ponto de comprometer o físico-funcional, cognitivo e social. A dependência estrutural pode ser ocasionada por excesso ou falta de rotinas, falta de privacidade, tratamento paternalista e infantilizador, medicação e nutrição inadequadas, entre outros (PAVARINI; NERI, 2005).

Na dependência física ocorre perda da capacidade funcional, onde os idosos não conseguem realizar atividades cotidianas, como lavar, passar, cozinhar, tomar banho sozinho, se locomover no ambiente interno ou externo, fazer uso correto da medicação, entre outros, este tipo de dependência também pode ocorrer com pessoas de todas as idades (CALDAS, 2007). Entretanto, a capacidade de autocuidado na vida diária (AVD) possibilita que o idoso promova o próprio cuidado e tenha autonomia no âmbito doméstico, por outro lado, a incapacidade de realizar atividades instrumentais da vida diária (AIVD) é proveniente de doenças típicas da idade, como a depressão e demência. Os idosos que possuem demência perdem primeiro a AIVD, seguida da AVD porque necessita de uma maior capacidade cognitiva e os idosos que possuem depressão severa perdem tanto a AVD como AIVD (PAVARINI; NERI, 2005).

A dependência comportamental possui três etiologias: learned helplessness, learned dependency e otimização seletiva com compensação. As duas primeiras correspondem a um roteiro que analisa a dependência no ambiente físico, se há zelo exagerado, sensação de incompetência gerada por situações no ambiente externo ou por sentimento de ineficiência, por outro lado, a dependência por auto-indução e auto-seleção está ligada ao envelhecimento bem-sucedido (BALTES apud PERRACINI, 2011).

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada no ano de 2013, os idosos com 60 anos ou mais de idade possuíam limitações funcionais para realizar AVD. A pesquisa também revelou que 6,8% dos idosos possuíam limitações para realizar AVD e a medida que a idade avança, maiores serão as limitações, que podem variar de 2,8% para os idosos com 60 a 64 anos a 15,6% para os de 75 anos ou mais, sendo que a Região Sudeste foi a que apresentou os menores índices, mas em uma análise realizada por sexo, as mulheres com 60 anos ou mais apresentaram 7,3% de dificuldades para realizar AVD e os homens 6,1%, a diferença é mais acentuada na área rural, com 8,8% para as mulheres e 5,5% para os homens (BRASIL, 2015).

A PNS também mostrou que 84,0% dos idosos possuíam limitação funcional e reconheceram que precisam de ajuda para realizar AVD e buscou-se saber que tipos de cuidado recebiam: 78,8% eram dos familiares, 17,8% de cuidador remunerado e 19,9% não recebiam cuidado de nenhuma das partes para realização de atividades (BRASIL, 2015). Nesta pesquisa também incluíram-se as ofertas de equipamentos e serviços públicos que atendem idosos com limitações funcionais. Para algumas pessoas a velhice se apresenta menos agressiva, pois depende da sociedade em que faz parte e como os membros que a compõem a enxergam, a história de vida do idoso, satisfações pessoais e profissionais, da sua saúde física e mental, da situação social, econômica e familiar, porém, para outras pessoas a velhice se manifesta com perdas, que segundo Corrêa (apud JARDIM, 2007, p. 189)

[...] Vão das perdas físicas, até as psíquicas e sociais. Perdas físicas anunciando ou atestando o surgimento de doenças degenerativas, fraqueza, diminuição de força e vitalidade orgânica. Perdas psíquicas, representadas por declínio da memória, diminuição ou anulação da vida afetiva, desinteresse em fazer novas relações e em adquirir novos conhecimentos, novos hábitos. Perdas sociais, pois o velho é considerado na sociedade liberal-capitalista não mais como um ser produtivo, mas como

um ser dependente, um peso, à margem da construção da história em curso.

Jardim (2007) afirma que a perda na rede social do idoso ou os vínculos rompidos por causa de morte, enfraquecimento entre os membros da família ou por migração podem contribuir para que nessa fase muitos idosos percam o interesse de criar novos vínculos e renovar a rede social, pois mantê-las se torna mais difícil devido os estímulos não serem mais os mesmos e as condições das ruas, calçadas, meios de transporte, os serviços, a segurança, o comércio, entre outros, não são projetados ou adaptados para atender os idosos com diminuição da capacidade funcional, deste modo, a vida cotidiana exclui e se torna uma ameaça para idoso.

Menezes (2013) reforça as concepções de Corrêa e Jardim ao afirmar que com a chegada da aposentadoria alguns idosos perdem o seu papel social tanto na família como na sociedade, pois com o distanciamento do trabalho e do convívio com os colegas, se não buscarem algo para se ocupar, aos poucos ocasiona um vazio que os levam a perda da sua auto-estima e identidade pessoal que o levará ao isolamento social e pode desenvolver a depressão. Idosos que exercem alguma profissão e possuem uma renda considerável para se manter, vivem melhor do que aqueles que estão em condições econômicas desfavoráveis.

Entretanto, a perda profissional acarreta na perda de sua identidade, de seu papel familiar, social e econômica, pois com a chegada da aposentadoria que simboliza a ruptura com o modo produtivo, muitos idosos associam essa passagem com o fim da vida, o que a torna difícil e estressante, bem como passam vê-la como uma ameaça porque sentem como se não pertencesse à sociedade, o que acarreta em uma morte simbólica, porém, a maior perda que os idosos sofrem durante essa transição é a econômica, pois, em alguns casos, os tornam mais dependentes (SANTOS apud MENEZES, 2013).

Além disso, a perda da habitação é fato significativo, pode ocorrer por vários motivos, dentre estes, a morte do cônjuge que altera sua vida, propiciando o isolamento do âmbito domiciliar, por problemas econômicos e não tiveram mais condições de se manterem sozinhos, sendo obrigados a morar com os filhos, parentes ou quando vende sua casa para que os filhos se recuperem de uma situação econômica difícil e volta a conviver junto com a família (MENEZES, 2013).

CAPÍTULO 2 - ENVELHECIMENTO: UMA REALIDADE INERENTE A TODOS OS SERES HUMANOS

Nesta sessão discutir-se-ão os aspectos biopsicossociais do envelhecimento que servem para explicar as razões da dependência e independência em pessoas que estão no processo de envelhecimento e chegaram à fase da velhice, de modo a explanar como tais fatores influenciam e refletem na trajetória de envelhecer. As alterações causadas no organismo humano pelo processo de envelhecer se manifestam individualmente e de várias maneiras, constituindo-se uma realidade que atinge todas as pessoas no decorrer de sua vida. Segundo Alvino (2015) os aspectos biopsicossociais do envelhecimento são interdependentes, indicam que o envelhecimento trata-se de um processo de perdas e ganhos, assim como a velhice nos dias atuais representa um desafio que necessita ser pensado visando a garantia de direitos.

2.1 ASPECTOS BIOPSIKOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO

Durante o processo de envelhecimento é natural que uma pessoa passe por alterações físicas, psicológicas e sociais que se manifestam de maneira gradual. Essas mudanças são gerais e podem ocorrer em pessoas com idade avançada ou precocemente nos mais jovens, em menor ou maior grau, podendo variar de acordo com a genética e seu o estilo de vida, também corresponde a ter uma alimentação adequada, prática de exercício físico, controle de estresse, exposição moderada ao sol, entre outros, os quais podem acelerar ou diminuir os efeitos do envelhecimento (ZIMERMAN, 2000).

A depender da história de vida de cada pessoa e de vários acontecimentos distintos que ocorrem no processo histórico da sociedade e da cultura que faz parte, viver pode ser considerado um processo constante de adaptação, possibilidades e auto-regulação biológica, psicológica e social, deste modo, analisar os aspectos do envelhecimento significa discuti-lo de forma ampla, considerando os fatores individuais e sociais que estão interligados e refletem o ato de envelhecer (ALVINO, 2015; DAL TOÉ, 2009).

Segundo Santos (2008) o envelhecimento humano ocorre de maneira processual, divide-se nos aspectos cronológico, biológico, psicológico e social, estão interligados e precisam ser explicados levando em consideração o que é inerente a pessoa. De acordo com o Estatuto do Idoso (Art. 3º, VII, 2013, p. 12) para promover a garantia de prioridade do idoso na efetivação do seu direito à vida, à saúde, à dignidade, à liberdade é necessário o “estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento” que sirvam para compreensão e viabilização dos direitos da pessoa idosa, dessa forma, apresentar-se-ão abaixo os aspectos biopsicossociais do envelhecimento.

2.1.1 Aspecto cronológico

O aspecto cronológico analisa o envelhecimento e a chegada da velhice a partir da contagem dos anos vividos por uma pessoa, ou seja, quando lhe perguntam qual a sua idade e esta responde se referindo a idade cronológica, baseando-se na certidão de nascimento e demais documentos que a comprovem. Porém, duas pessoas com a mesma idade podem apresentar características físicas e pensamentos diferentes sobre o próprio processo de envelhecimento, pois apesar da idade para ser considerado idoso, existem aqueles que não se reconhece como tal, por afirmarem que são jovens, mas a partir do olhar do outro poderá reconhecer o seu processo de envelhecer, quando este outro lhe apresenta suas características de pessoa envelhecida (ALVINO, 2015; FONTAINE, 2007).

Segundo Schneider; Irigary (2003) a contagem cronológica inicia com o nascimento do indivíduo e finaliza após a morte, ou seja, essa apuração só é válida enquanto a pessoa está viva, pois é uma forma simplificada para obter informações sobre a mesma. A cronologia não explica de forma satisfatória o desenvolvimento biológico, psicológico e social, porém é utilizada como critério de análise do afastamento do idoso do processo produtivo (TREVISAN, 2014). Barros (2006, p. 21) afirma que:

As idades deixam de ser entendidas apenas como referências cronológicas fundamentais para a inserção dos indivíduos na sociedade moderna, cuja

organização social regulamenta direitos e deveres segundo as idades. Estas passam a ser compreendidas na contemporaneidade como estilos de vida, que podem ou não ser adotados e que definem fronteiras entre indivíduos e segmentos sociais, como se pode ver ao se tratar a juventude ou a “terceira idade” como um modo de ser e de estar no mundo.

Na contagem cronológica utiliza-se do sistema de agrupamento por ano, quinquênio ou décadas, ou seja, pessoas que nascem no mesmo ano possuem a mesma idade, assim como, as que nascem no período de cinco anos estão inseridos no grupo de indivíduos deste período. Entretanto, agrupar pessoas por geração não é o mesmo que agrupá-las pelo seu pleno desenvolvimento físico e mental alcançado com o passar dos anos, pois esta forma de agrupação se refere ao domínio do Estado para determinar deveres, analisar a estrutura familiar e o âmbito doméstico para viabilização de direitos. Além disso, a cronologia analisa as mudanças históricas ocorridas na sociedade, considerando não apenas a periodização da vida ou a passagem do tempo de uma fase para outra, mas também a fragilidade de todos os estágios e o curso da vida como uma instituição social (DERBERT, 2004; MORAGAS, 1997).

Segundo Debert (2004) a institucionalização do curso da vida¹ é uma perspectiva fundamental para compreender o processo de particularização presente na sociedade, pois se outrora o aspecto cronológico não era considerado importante, passou a ser, ao analisá-lo pensando na organização social. As etapas da vida passam a ser definidas, separadas e agrupadas a partir da idade cronológica, inserem-se também as dimensões familiares, a organização do trabalho e do modo produtivo, as políticas públicas, o sistema educacional, o mercado de consumo, os quais foram divididos para cada grupo etário.

Além disso, os motivos que propiciaram a cronologização da vida foram atribuídos por ter sido determinada a idade da infância, adolescência, fase adulta e a velhice, as quais foram pensadas por causa das mudanças na economia,

¹De acordo com Strey et al. (2012) o termo institucionalização do curso da vida serve para representar o processo de ganhos e perdas causados a uma pessoa durante a aplicação de sistemas de controle sociais opressivos e corruptos, médicos ou pelas mudanças legais das instituições públicas ou sem fins lucrativos que possuem associação com instituições totais.

Segundo Goffaman (apud Ferreira, 2012) as instituições totais são locais de tratamento psicológico, colégios internos, quartéis, entre outros, cuja forma de organização se constitui a partir de direções opostas entre a equipe de dirigentes e o grupo controlado. A totalidade representa a vivência e experiências dos internos nesses espaços que se dá no mesmo espaço-tempo, ou seja, os internos realizam e participam das atividades nestes ambientes no mesmo espaço sem que haja ruptura, possibilidade de intimidade ou vantagens.

principalmente as que se baseavam no sistema produtivo, em que os problemas da vida privada e familiar transformaram-se de ordem pública. Destaca-se, também, neste processo de alterações, o Estado que é a instituição responsável por controlar o curso da vida do nascimento até a morte, abrangendo desde a escolarização, ingresso no mercado produtivo à aposentadoria. Debert (2004) ainda afirma que:

Quando se trata de cronologização da vida é preciso levar em conta as variações nas etapas e na extensão em que o curso da vida é periodizado em sociedades modernas distintas, bem como o tipo de seqüência cronológica que se caracteriza a experiência de diferentes grupos sociais em uma mesma sociedade e a mudança nela ocorridas em períodos de tempo relativamente curtos (DEBERT, 2004, p. 51).

Diante disso, Trevisan (2014) afirma que o envelhecimento não pode ser definido apenas pela cronologia, pois, é necessário analisar as condições físicas e sociais, a capacidade funcional, de saúde e o mental de uma pessoa. Além disso, trata-se de um processo de mudanças que segue um determinado padrão que não é unilateral, mas representa a soma de diversos processos que estão interligados entre si e se insere nos aspectos biopsicossociais.

2.1.2 Aspecto biológico

O envelhecimento biológico é um processo inevitável e pode ser definido pelas mudanças que acontece no corpo e no mental durante o desenvolvimento humano, se inicia antes do nascimento e perpassa ao longo da vida. Caracteriza-se pela redução das funções corporais e de adaptação, pelas alterações celulares, moleculares e das estruturas de diversos mecanismos do corpo, mas a perda das funções corporais é a que mais o evidencia, pois causa mudança na capacidade funcional de uma pessoa, a ponto de impedir que tenham uma melhor qualidade de vida (BICALHO; CINTRA, 2013; TREVISAN, 2014).

Essas mudanças ocorridas no corpo nem sempre significam a presença de doenças, mas são conseqüências do envelhecimento normal ou senescência. Este processo que acontece no organismo é resultado do envelhecimento natural da parte principal do sistema fisiológico, entretanto, quando se fala nessa naturalidade está se referindo também que no final deste processo culminará com a morte, pois

durante o envelhecer a saúde física e mental de uma pessoa são afetadas no seu funcionamento, dessa forma, analisar o aspecto biológico é relevante por que estuda uma pessoa de forma ampla (BICALHO; CINTRA, 2013; PAPALIA; OLDS, 2006).

Segundo Barros (2006); Fontaine (2007) esta análise do aspecto biológico pode ser realizada através do estudo da genética, em que é possível detectar o funcionamento bioquímico, dos genes e se a questão da hereditariedade está relacionada com o envelhecimento celular, se investigados a partir dos fatores orgânicos. Esta é uma maneira de identificar o início do envelhecimento, porém, se o seu aceleração e intensidade variam, evidencia-se que o processo de declínio gradual ocorre de modo diferenciado para cada pessoa. Além disso, biologicamente, a idade de uma pessoa é medida pelo envelhecimento do corpo, em que os órgãos internos passam por mudanças e por um amadurecimento ocasionando a diminuição da capacidade de se auto-regularem.

De acordo com Ribeiro (2007); Santos (2008) durante a trajetória ao envelhecimento, o sistema e os órgãos internos do corpo entram no processo de deterioração, ocasionando problemas na estrutura dos tecidos corporais que perdem elasticidade e eficiência. Dentre as principais alterações que ocorrem estão as mudanças físicas, em que a pele fica seca, rija, pálida, com manchas escuras, aparecem rugas, verrugas e estrias, alargamento do nariz e das orelhas, umidade nos olhos, aumento da quantidade de pêlos, os cabelos ficam brancos e apresentam quedas, entre outros.

Por outro lado, no sistema respiratório o risco de infecções é maior, no sistema cardiovascular ocorre a diminuição do bombeamento sanguíneo e os vasos tornam-se mais espessos e o risco de hipertensão, acidente vascular cerebral, enfartes do miocárdio aumentam. As mudanças no sistema urinário podem provocar incontinência urinária, bem como as alterações musculares ocasionam a redução da velocidade, da coordenação motora, da força e da massa muscular, provocando o encurvamento da coluna vertebral, encolhimento na estatura e os ossos ficam frágeis (RIBEIRO, 2007; SANTOS, 2006; SANTOS, 2008).

Do mesmo modo, no sistema reprodutor da mulher entre 50 e 55 anos de idade há uma diminuição da sua capacidade de reprodução. O útero e a produção de lubrificantes naturais também diminuem ocasionando um atrofiamento da mucosa vaginal que dificulta o ato sexual e a resposta sexual fica mais lenta, mas ainda é

possível que a mulher sinta orgasmo. Por outro lado, no homem a quantidade de esperma diminui e a ereção torna-se mais difícil, dentre as alterações sensoriais ocorrem perda total ou parcial da visão, olfato, audição, da regulação da temperatura (RIBEIRO, 2007; SANTOS, 2008).

No cérebro ocorrem perdas de neurônios e dificuldade para sua reprodução que provoca a demora na tomada de decisões, os níveis da memória e da atenção diminuem, a capacidade de assimilação de novos conhecimentos e de raciocínio abstrato sofrem prejuízos, aumenta a insônia e o cansaço durante o dia. Além disso, a quantidade de água do corpo diminui devido à perda hídrica intracelular, ocasionando também perda de potássio e conseqüentemente da massa corporal que lesionam o fígado e os rins. Essas alterações iniciam-se aproximadamente aos 40 anos de idade e são mais visíveis em mulheres do que em homens. No processo de envelhecimento, as mulheres têm cerca de 0,75% a 1% de perda óssea por ano entre os 30 a 35 anos de idade e no período da menopausa de 2% a 3% (RIBEIRO, 2007; SANTOS, 2008; TREVISAN, 2014).

Segundo Azevedo² (2000) na velhice é comum a presença de doenças crônicas que podem se manifestar com dores, principalmente as patologias agudas que induzem os idosos a desembolsarem dinheiro em médicos e com medicamentos. Ao longo do tempo, suas habilidades, sensibilidade e memória são reduzidas, impossibilitando-os de realizarem atividades, porém não existem pesquisas atestando que sua inteligência também seja afetada, no entanto, há problemas que são ocasionados pelo seu estilo de vida e níveis de educação, pois quanto mais acesso as informações e conhecimento uma pessoa obtiver, maior poderá ser o cuidado a saúde que culminará na longevidade.

Para Peixoto (2006) o envelhecimento é analisado pela sociedade a partir de uma leitura crítica e conveniente do corpo, a depender de como este corpo se apresenta atribuem estereótipos, como um modo de identificá-lo e modelá-lo de acordo com seus valores (gordo, magro, corpo bonito ou feio), desta forma, as pessoas são induzidas a apelar à medicina, tratamentos estéticos e práticas esportivas, uma vez que os corpos envelhecidos não atendem mais os modelos

²AZEVEDO, João R. **Os números da terceira idade.** Disponível em: <<http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/3051/-1/os-numeros-da-terceira-idade.html>>. Acesso: 01set., 2016.

propostos e nem os ideais sociais, porque no momento a valorização é dos mais jovens. A sociedade, de certa maneira, promove o afastamento, a ocultação e começa a se falar em assistência ao envelhecimento.

Do mesmo modo, as pessoas não analisam as transformações do corpo como proveniente do desenvolvimento humano ou resultado do processo de envelhecimento, pois se preocupa apenas com as perdas. Desta forma, as transformações do corpo podem repercutir no psicológico e no comportamento do idoso que ficam evidenciadas no cotidiano, porém algumas dessas mudanças na estrutura e funcionamento do seu corpo incidem a partir de certa idade, porém, o corpo humano muda durante o seu desenvolvimento e exige que sejam feitas adaptações (BALTES; SILVERBERG, 1995; LOPES, 2007).

Deste modo, a ciência gerontológica responsável por estudar o envelhecimento está invalidando os mitos e inverdades a cerca deste processo, pois utiliza do posicionamento positivista, ou seja, não busca explicar como os fenômenos são produzidos, mas em descrevê-lo com maior exatidão possível e como divulgá-los. Por outro lado, a geriatria que estuda a velhice a partir dos aspectos médicos, psicológicos e sociais, tem possibilitado a realização de intervenções para que haja a melhoria na qualidade de vida da pessoa idosa. Assim, o envelhecimento deve ser analisado em cada etapa da vida, bem como as mudanças neste percurso para que seja dada atenção e o devido cuidado aos idosos (BEAUVOIR, 1990; COSTA, 2001).

2.1.3 Aspecto psicológico

O aspecto psicológico do envelhecimento possui relação com o aspecto cronológico, as capacidades psicológicas como memória, aprendizagem e a percepção, que fazem parte da capacidade funcional de uma pessoa a longo prazo. Esta perspectiva corresponde aos comportamentos adquiridos e mantidos por uma pessoa durante toda a vida que influenciaram na maneira como envelheceram, porém, analisa as mudanças que acontecem no emocional e psicológico utilizando-se da cronologia, ou seja, a pessoa é analisada a partir da idade psicológica que

apresenta ou pode-se dizer que alguns adultos possuem características psicológicas que os tornam jovens ou velhos psicologicamente (NERI, 2005).

A idade psicológica corresponde ao modo como cada pessoa reconhece em si a presença ou a falta de indicadores biológicos, sociais e psicológicos, possui mediação com as regras estabelecidas de acordo com as faixas etárias que tem por base os mecanismos de análise social, ou seja, os idosos começam a se sentir velhos não por causa das transformações que passam ao longo do tempo até chegar à velhice avançada, mas pelo tratamento dado pelos outros que refletem no seu interior, gerando sentimentos negativos e transtornos mentais e psicológicos (BEAUVOIR, 1990; NERI, 2001, 2005).

Segundo Trevisan (2014) para ser caracterizado como velho é preciso que uma pessoa comece a ter lapsos de perdas de memória, dificuldades de aprendizagem, comprometimento de sua capacidade cognitiva, falhas de atenção, concentração e orientação, mesmo que estejam no processo de envelhecer considerado normal, a sua capacidade de aprendizagem e memorização são reduzidas com a idade. As mudanças psicológicas oriundas do processo de envelhecimento e da fase da velhice ocorrem principalmente na parte cognitiva e emocional.

A capacidade cognitiva de uma pessoa pode ser afetada, não exatamente por causa da idade cronológica, mas devido ao desenvolvimento de um quadro de doenças, condições psicossociais desfavoráveis como baixo nível de escolaridade, viuvez, dificuldades econômicas, entre outros, que fizeram parte da vida da pessoa ao longo dos anos e culminou nas condições que o idoso chegou à velhice, servindo também para construção da sua identidade pessoal nesta fase e definindo o seu comportamento (MOÑIVAS, 1998).

Zirmerman (2000) afirma que o envelhecimento pode gerar mudanças psicológicas como a depressão que muitas vezes a família e cuidadores vêem como algo normal, além disso, alguns idosos desenvolvem a paranóia, hipocondria e outros transtornos mentais, dificuldades de adaptação a novos papéis, podem sofrer com a falta de motivação e planejamento para coisas futuras, dificuldade em adaptarem-se as mudanças rápidas, baixa auto-estima e de auto-imagem, essas características psicológicas são hereditárias, ou seja, podem ser passadas dos pais para os filhos.

Durante o processo de envelhecimento, boa parte da capacidade mental permanece em constância, o vocabulário do idoso ocorre poucas modificações, mesmo em idade mais avançada, sua capacidade para solucionar problemas na maioria dos casos mantém-se, mas ocorre a diminuição da capacidade de assimilar informações, porém, não torna o idoso incapaz (MOÑIVAS, 1998). Pessoas que possuem profissões que exigem alto grau de criatividade conservam essa capacidade criativa durante toda sua vida, porém pode ocorrer uma diminuição em idosos com idades mais avançadas, entretanto, não o transforma de criativo para não criativo, pois sua criatividade e produtividade dependem mais de sua experiência do que de sua idade (LERNER; EASTERBROOKS; MISTRY, 2003).

A capacidade de assimilação de informações sofre alterações, a memorização episódica que é referente aos fatos da vida pessoal do idoso, como lembrar nomes, conversas, encontrar objetos, apresentam diminuição gradativa (LERNER; EASTERBROOKS; MISTRY, 2003). A memória semântica responsável pela obtenção e retenção dos acontecimentos e conhecimentos ocorre do mesmo modo que nos jovens, mas em ritmo mais lento. Já na memória a curto prazo, nos idosos apresentam maior nível de dificuldades, porém eles têm mais facilidade de lembrar acontecimentos ocorridos a mais tempo (FONSECA, 2004).

Por outro lado, a capacidade dos idosos para realização de tarefas permanece, mas demoram mais tempo para efetuar-las, devido a lentidão para processar as informações. Essa lentidão ocorre também na sua aprendizagem, porém, há um aumento do tempo para aprender informações novas, principalmente conteúdos ainda não aprendidos, entretanto, alguns declínios cognitivos não possuem relação direta com o envelhecimento, mas com seu estilo de vida (LERNER; EASTERBROOKS; MISTRY, 2003). Existe uma variedade de idosos e cada um apresenta seu nível de declínio de acordo com sua idade e o gênero, assim como alguns deles não apresentam alto nível de declínio, mas sim, um aumento da sua capacidade intelectual (FONSECA, 2004).

Os idosos conseguem manter um bom desempenho em outras capacidades, ainda que apresentem perdas algumas competências internas e externas permanecem intactas servindo para compensar os demais declínios, incluindo os processos psicológicos ou comportamentais que melhoram e aumentam a capacidade funcional. Todavia, a perda do papel profissional e do cônjuge pode

levar o idoso a ter problemas psicológicos, pois, muitos, ficam fragilizados e recorrem ao isolamento e perdem o interesse pela vida. Ressaltando que os problemas decorrentes do processo de envelhecimento são mais provenientes das perdas dos papéis, doença e situações estressantes do que da redução das funções cognitivas (LERNER, EASTERBROOKS; MISTRY, 2003; RABELO; NERI, 2005; RIBEIRINHO, 2005).

Segundo Gásquez et al. (2009); Moñivas (1998) a personalidade de uma pessoa continua estável no decorrer do tempo, reitera que idosos que apresentam depressão, quando mais jovens possuíam características de uma pessoa depressiva, o que pode ocorrer são mudanças em traços de sua personalidade que são determinados pelos acontecimentos experienciados em sua vida.

A demência é o problema de saúde mais agravante do envelhecimento, embora seja uma doença neurológica, suas implicações são psicológicas e sociais, pois além da redução da capacidade cognitiva, pode provocar mudanças na personalidade e na estrutura psicológica de uma pessoa, entretanto, essa doença é própria da velhice, pois, geralmente não acomete pessoas antes dos 65 anos de idade (GÁSQUEZ et al., 2009; MOÑIVAS, 1998; RIBEIRINHO, 2005).

De acordo com a OMS (2005) algumas perdas no processo de envelhecimento são compensadas com a sabedoria, experiência e o conhecimento. A maioria das perdas decorrente do declínio da capacidade cognitiva são provocadas pela falta de uso, por doenças como depressão, consumo de álcool e medicamentos, falta de motivação e de confiança, expectativas baixas, solidão e isolamento do que propriamente do envelhecimento.

Entretanto, a melhoria do estado psicológico e emocional da pessoa idosa depende do estabelecimento de vínculos com familiares, amigos, vizinhos e demais pessoas que propiciem sua participação na sociedade, pois as relações sociais e o ambiente são importantes para formação de redes sociais de proteção (LOPES, 2007). O ambiente que o idoso está inserido pode lhe proporcionar qualidade de vida na velhice e o contato com pessoas lhe fornece conforto emocional, enquanto que o isolamento oferece riscos para sua saúde (GUNTHER, 2011). Gunther (2011, p. 14) ainda afirma que:

Considerando que a vida é intimamente fundamentada nas relações sociais e que estas se realizam dentro de uma família, um clã, um grupo, uma tribo, uma comunidade – seja qual for a designação – é certo que a interação é um elemento básico para sobrevivência. Em cada fase de nossa vida, da infância à velhice, fazemos parte de um contexto que influencia as ações sociais dos outros sobre nós e de nós sobre os outros.

As relações sociais são importantes para o idoso, principalmente as familiares em que há apoio mútuo, porém, ainda há nessas relações familiares uma desvalorização das ideias dos idosos pelo grupo familiar mais jovem (ALVES, 2007). Os idosos constroem suas relações sociais de maneira seletiva com base em aspectos emocionais e afetivos enquanto que os jovens as escolhem baseadas em informações (BALTES; SILVERBERG, 1995).

Segundo Souza; Teixeira; Paul (2014) para que os idosos tenham a melhora no seu bem-estar subjetivo, também é necessário que encontrem um sentido para sua vida, algo que lhe dê satisfação e lhe possibilite a aquisição de conhecimento. Siqueira; Padovam (2008, p.202) afirmam que:

O bem-estar subjetivo (BES) constitui um campo de estudos que procura compreender as avaliações que as pessoas fazem de suas vidas. Esse campo teve um crescimento acelerado na última década, revelando como seus principais tópicos de pesquisa satisfação e felicidade. Tais avaliações devem ser cognitivas (satisfações globais com a vida e com outros domínios específicos como com o casamento e o trabalho) e devem incluir também uma análise pessoal sobre a frequência com que se experimentam emoções positivas e negativas. Para que seja relatado um nível de BES adequado, é necessário que o indivíduo reconheça manter em nível elevado sua satisfação com a vida, alta frequência de experiências emocionais positivas e baixas frequências de experiências emocionais negativas.

Analisar os aspectos psicológicos do envelhecimento é relevante para que se atente a subjetividade e a singularidade de cada pessoa, os quais se iniciam desde o nascimento até a velhice. Ao falar em bem-estar subjetivo e o sentido da vida, busca-se que seja olhado para o envelhecimento e sua subjetividade (SOUZA; TEIXEIRA; PAUL, 2014). A subjetividade de uma pessoa é definida ao longo de sua história e transita entre a singularidade e a coletividade. Também é importante que seja pensado sobre a imagem da velhice e sua representatividade, onde se inclui o corpo, o tempo, o que estes elementos representam para os idosos (LOPES, 2007).

Entretanto, há uma relação contraditória entre a subjetividade e a cultura porque são moldadas pela afetividade durante o processo de socialização, pois cada pessoa internaliza crenças e valores no cotidiano das relações e práticas sociais que

servirão para construção da sua subjetividade (PIRES; BRANCO, 2008). Segundo Heller (2008, p.31):

A vida cotidiana é a vida do homem inteiro, ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. Nela, colocam-se “em funcionamento” todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, ideias, ideologias. O fato de que todas as suas capacidades se coloquem em funcionamento determina, também, naturalmente, que nenhuma delas possa realizar-se, nem de longe, em toda sua intensidade.

Ainda segundo Heller (2008), uma pessoa ao nascer já está inserida na cotidianidade, seu amadurecimento significa que adquiriu habilidades para sua relação no seu cotidiano. Define que ser um adulto é ser capaz de vivenciar sozinho acontecimentos e realizações diárias de sua classe social e como ser individual, também traz em si o que é próprio do gênero humano.

2.1.4 Aspecto social

O aspecto social sofre influência do efeito biológico do envelhecimento, do desenvolvimento social e das alterações psicológicas que geram mudanças nas funções de adaptação e integração de uma pessoa. A análise dos aspectos sociais do envelhecimento é relevante porque ultrapassa os limites da vida privada de uma pessoa e sua família, pois é necessário que se faça a compreensão da velhice como uma construção social e a partir da análise das mudanças demográficas, percebe-se que o aumento do quantitativo da população idosa no Brasil e nos demais países, trata-se de uma questão social (DAL TOÉ, 2009; GUSMÃO, 2012; TREVISAN, 2014).

Segundo Heller (2008) uma pessoa como um ser genérico é resultado e expressão das relações sociais, bem como é responsável por herdar e preservar o desenvolvimento humano, pois como alguém que representa o ser humano está integrado em alguma tribo, classe, nação, nunca está sozinho. A partir dessa integração com os demais que se forma a consciência do “nós”, entretanto, uma

pessoa quando envelhece passa a ser aquilo que a sociedade determina, ou seja, passa a ser considerado idoso.

De acordo com Fontaine (2007) dizer que uma pessoa possui idade social é o mesmo que se referir a sua capacidade de estar inserido em um grupo social e adquirir status social, hábitos, valores e experiências que são passadas de uma pessoa para outra na sociedade. A idade social é estabelecida de acordo com a história de um povo, nação ou país e por sua cultura. Em determinadas culturas é comum ter ritos iniciais que sinalizam a passagem de uma idade para outra, enquanto que em sociedades industriais, os ritos de passagem da adolescência para a fase adulta não existem, simbolizando que a mudança de status social referente a essa fase se tornou sem sentido.

A concepção da idade social se refere a imagem construída do outro em relação ao “nós”, essa é uma maneira encontrada para construir a imagem individual do outro de acordo com o que se pensa, na maioria das vezes atribui-se adjetivos e sinônimos depreciativos. Dependendo do conhecimento obtido sobre o outro, a construção de sua imagem acontece de maneira relativa, porém, existem pessoas que fazem descrição dos idosos de sua família como experientes, sábios, calmos, enquanto que os idosos de fora são definidos como incapazes, solitários, sofredores, ou seja, para os idosos que não estão no seu contexto social é dada uma imagem completamente diferente e negativa (LOPES, 2007; TURA; CARVALHO; BURSZTYN, 2014).

Pesquisa realizada por Zimerman (2000) com dois grupos de estudantes: um com idade entre 18 a 21 anos e o outro grupo com idade entre 51 a 83 anos, os quais foram questionados sobre o que seria uma pessoa idosa. O primeiro grupo definiu o idoso como uma pessoa chata, triste, deprimida, cansada, doente e solitária. O segundo grupo definiu como uma pessoa vivida, experiente, lento, tranquilo, doente, com tempo sobrando e perto da morte. Também foram questionados se conheciam pessoas jovens que possuíam as mesmas características relatadas e todos responderam que sim. Deste modo, as peculiaridades do velho não são exclusivas de um grupo etário, mas a pessoa já a possui e fica mais acentuada com o passar do tempo, ou seja, um velho chato e deprimido foi um jovem chato e deprimido.

A avaliação da idade social também é feita pelo grau que os idosos possuem para desempenhar papéis e do comportamento que espera-se para uma pessoa de sua idade no contexto atual da sociedade, pois o processo de envelhecimento e a velhice podem variar a depender do momento histórico da sociedade e seu surgimento é estabelecido por cada período e critérios de agrupamento para cada grupo etário, esse estabelecimento é baseado nas mudanças históricas, biológicas e sociais ocorridas ao longo do tempo que foram passadas por pessoas de diversos grupos etários (NERI, 2005; NERI; FREIRE, 2000).

Para Lopes (2007) os aspectos sociais e os estereótipos atribuídos à velhice são construídos a partir da vida cotidiana e possui relação ao modo depreciativo que muitos atribuem aos idosos e a maneira que a sociedade costuma responsabilizá-los por chegarem à velhice, principalmente se for na condição de dependente, deste modo, se referem aos idosos de modo negativo gerando neles sentimentos de culpa e fantasias que culminam em problemas psicológicos que comprometem sua qualidade de vida no envelhecimento e os impedem de obterem boas experiências nesta fase, bem como dificulta a sua comunicação.

Além disso, ainda há pessoas que vêem a velhice com olhar de compaixão, admiração, desprezo ou inveja. Essa compaixão pode conduzir os idosos à dependência, assim como as atitudes preconceituosas e intolerantes, todavia a admiração está relacionada ao respeito por alguém que se dedicou a todos por anos. No entanto, ao fazer uma análise da trajetória social percebe-se que vem ocorrendo mudanças de valores, crenças e diversas maneiras de compreender a vida, bem como o modo das pessoas de vêem o corpo, a saúde e sua relação social com as demais (NERI, 2007; TURA; CARVALHO; BURSZTYZ, 2014).

Estes conceitos e adjetivos depreciativos atribuídos aos idosos são culturais e servem para fazer uma representação social baseada em imagens negativas de dependência e fragilidade. Desta forma, a cultura serve como uma organizadora da construção de concepções sobre a imagem do idoso, porém cada pessoa particularmente tem sua própria maneira de se conduzir e se estabelecer na sociedade através de seu próprio processo internalizador e externalizador, isto é perceptível através de suas ações no âmbito social em que está inserido e no meio que o cerca, todavia, apenas a idade não é um determinante da sua trajetória de vida (LOPES, 2007; PIRES; BRANCO, 2008; BARROSO, 2006).

Por outro lado, as mudanças no status social ou das redes sociais ocasionadas pelas perdas ou diminuição dos papéis sociais contribuem para que haja alterações nas relações sociais na velhice. Algumas dessas mudanças são oriundas da viuvez, perda ou redução dos contatos sociais ou por causa de dificuldades na capacidade funcional (RIBEIRO, 2007). Analisando a nível social, a aposentadoria pode ser considerada como um marco importante que representa perda do status social ou uma maneira de excluir socialmente os idosos, que pode culminar em perda de sua auto-estima e condicionar o modo como lida e enfrenta os problemas e desafios impostos no cotidiano e pela sociedade (SANTOS, 2008).

A retirada do meio produtivo acarreta na perda do status adquirida através da atividade profissional desenvolvida pela pessoa, bem como na perda do reconhecimento social que esta possibilitava (SILVA, 2006). A chegada da aposentadoria pode ocasionar perda da identidade social que servia de base e interação social para que possa desempenhar ativamente seu papel profissional e a partir daí pode propiciar o surgimento de problemas econômicos que impossibilita ou diminui a sua participação na sociedade e conseqüentemente gerar o isolamento social, inatividade, depressão, sentimentos de inutilidade e a exclusão social (SANTOS, 2008).

Para cada idoso a chegada da aposentadoria tem implicações distintas, para alguns a repercussão é negativa, mas para outros é positiva e muitos conseguem manter um padrão de vida social ativa, conseguem viver bem economicamente sem depender de ninguém (RIBEIRINHO, 2005). A aposentadoria é fase que mais gera alterações na vida do idoso, pois ocorrem mudanças no seu estilo e modo de vida, perda de papéis profissionais, na família e na sociedade que vão exigir-lhes capacidade de adaptação (VALENTINI; RIBAS, 2003).

Segundo Valentini; Ribas (2003) durante a velhice alguns idosos participam pouco na sociedade, servindo para gerar sentimentos como a solidão e desvalorização que podem ser prejudiciais para sua saúde física e mental, bem como para as relações sócio-familiares que geram mudanças dos papéis sociais, do mesmo modo, estes idosos podem desenvolver uma crise de identidade, mais outras perdas e redução dos contatos sociais.

As relações familiares dos idosos também sofrem mudanças, principalmente com o cônjuge, os filhos e os irmãos. Na vida conjugal do idoso, ocorre a volta da

composição inicial da família, ou seja, o casal sozinho e a volta do cuidado e atenção que um tinha para com outro antes da chegada dos filhos. Nesta etapa, há uma relação de aproximação com os filhos, pois estes são vistos e considerados como uma base de apoio emocional e instrumental (SOUSA; FIGUEIREDO; CERQUEIRA, 2004).

Na fase velhice, há uma relação de aproximação dos idosos com os irmãos, por disponibilizarem de mais tempo para compartilharem momentos juntos e por estarem próximos do fim da vida, pela valorização de memórias de acontecimentos que vivenciaram unidos, deste modo, valorizam o dar e receber expressões e manifestações de cuidados e atenção, por esse motivo que alguns preferem reduzir os contatos sociais (SOUSA; FIGUEIREDO; CERQUEIRA, 2004). Do mesmo modo, buscam manter uma boa relação com os amigos que tem contato diário, pois com estes desempenham o companheirismo que lhes propicia o bem-estar psicológico, diferente da família que encontra apoio financeiro, cuidados e discussão de problemas familiares (LERNER; EASTERBROOKS; MISTRY, 2003).

Por outro lado, o isolamento social dos idosos ocorre devido um conjunto de perdas e rejeições sociais que passaram ao longo da sua trajetória e na fase da velhice, soma-se as poucas atividades sociais, pouco contato com a família e a comunidade, esse conjunto elementos servem para gerar sentimento de improdutividade. Na velhice também acontecem separações que podem ocasionar ansiedade, baixa auto-estima e os idosos se inserirem no processo de desmotivação. A violência e negligência sofrida no âmbito familiar e pela sociedade são aspectos sociais que contribuem para o desenvolvimento de sentimentos como o abandono e desrespeito, principalmente quando são internados em casas de apoio e esquecidos pela própria família, a quem tanto se dedicou ao longo da vida (SANTOS, 2008; VALENTINI; RIBAS, 2003).

Apesar de a população idosa ter aumentado no Brasil, não vivem em boas condições, pois a senilidade ainda está associada à depressão, sofrimento, dependência, mostrando despreparo na compreensão da velhice como uma questão social. O aspecto social representa o modo como a sociedade lida com os mais velhos e seus papéis sociais, como atribuem características de acordo com o gênero, cultura, classe social, essas desigualdades são transferidas também para o processo de envelhecimento (FERREIRA et al., 2012; TREVISAN, 2014).

CAPÍTULO 3 - ENVELHECIMENTO NA ATUALIDADE: O IDOSO COMO ATOR POLÍTICO E SOCIAL

O envelhecimento no Brasil vem aumentando rapidamente, segundo as projeções do IBGE de 2011, a população idosa era de 20,5 milhões que equivalia a 10,8% da quantidade total da população brasileira, a estimativa é que o número de idosos em 2025 atinja aproximadamente 14%. Esse crescimento acelerado tem gerado necessidades e ao mesmo tempo demandas sociais que precisam de respostas políticas necessárias à população idosa por parte do Estado e da sociedade. As políticas públicas voltadas para o público idoso responsabilizam a família, o Estado e a sociedade como figuras importantes no seu cuidado, porém, atualmente este cuidado tem sido visto mais como uma questão privada do que pública, pois toda responsabilidade recai sobre a família (KUCHEMANN, 2012).

O idoso possui uma relevância particular na atualidade porque representa a unidade e permanência da família devido ao acúmulo e transmissão de conhecimento, assim como é dada a infância a devida importância, na contemporaneidade também se enxerga a velhice como uma etapa que merece respeito e a devida consideração (ROZENDO, 2013). Deste modo, no presente capítulo será apresentado o caminho metodológico percorrido para realização deste estudo, abordar-se-á sobre a população idosa descrevendo como o envelhecimento é visto na atualidade.

3.1 PERCURSO METODOLÓGICO

Para dar respostas aos questionamentos que serviram de motivação para realização deste estudo, recorreu-se ao conhecimento da literatura que mais se adequasse com os objetivos da pesquisa. Segundo Gil (2008) a pesquisa é processo formal e sistemático que serve para desenvolver o método científico e tem como objetivo responder o problema por meio de técnicas científicas, também se utiliza da metodologia científica para extrair ao conhecimento da realidade social relacionados a uma pessoa em diversos relacionamentos com os demais e as

instituições sociais. Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo revisão de literatura com abordagem descritiva.

Na pesquisa qualitativa os fenômenos são compreendidos a partir de uma perspectiva histórica e na sua totalidade, analisa se os elementos de uma determinada situação possuem inter-relação, se influenciam mutuamente e busca compreender essa inter-relação em um dado contexto (Baptista, 1999). Através da pesquisa qualitativa abrangeram-se as áreas das ciências para interpretar a realidade que não poderia ser quantificada para chegar a uma conclusão, pois trata-se de um conhecimento que tem continuidade e ocupou-se em explicar como a sociedade enxerga o problema do envelhecimento a partir dos conhecimentos existentes na literatura, bem como serviu para reforçar os registros e descrição sobre a temática escolhida (GIL, 2008).

A pesquisa bibliográfica realiza-se através de materiais elaborados por vários autores que fizeram uma análise do problema por diversas dimensões, permitindo que fosse feita a cobertura dos fatos a partir de uma variedade de fenômenos (Gil, 2008). Desta forma, através da revisão de literatura efetuou-se uma análise, interpretação e compreensão dos materiais encontrados em livros, artigos, revistas científicas, teses, monografias, dissertações, em que o problema foi analisado por vários ângulos, o que permitiu a realização de uma investigação literária sobre o tema a partir do olhar e interpretação de outros estudiosos, pois este tipo de análise possibilitou a concretização de uma investigação minuciosa e a mais apropriada para alcançar os objetivos propostos por este estudo.

A descritiva tem como objetivo principal descrever as características de uma parcela da população ou de um fenômeno buscando estabelecer relação ou associação entre as variáveis, constitui-se em um trabalho científico que se realizou baseando-se em conceitos, proposições, suposições, métodos e técnicas, linguagens que são construídas particularmente e com ritmo próprio (Gil, 2008; Minayo, 2009). Deste modo, através deste tipo de pesquisa descreveu-se o processo de envelhecimento a partir do ativo e o dependente, de modo que fosse estabelecida a diferença entre o idoso que está vivenciando um ou outro neste processo de envelhecer, bem como os aspectos biopsicossociais do envelhecimento e como o envelhecimento é visto pela sociedade na atualidade.

O método utilizado para alcance dos objetivos foi o método hipotético-dedutivo, o qual explicou o problema a partir dos conhecimentos disponíveis sobre o tema, em que deduziu-se as possíveis consequências que posteriormente foram analisadas, corroboradas e culminou no corpo teórico deste estudo. A coleta de dados foi no período de fevereiro a outubro de 2016 baseou-se em livros, revistas, periódicos, na Organização Mundial de Saúde, na Scientific Libebrary online (SciELO), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), teses, monografias, Organização das Nações Unidas, busca no Google Acadêmico, trabalhos científicos e legislações, os materiais selecionados foram do período de 1993 a 2015 com abordagens de acordo com a proposta do tema.

Para composição teórica deste estudo utilizou-se literaturas originais ou de revisão, nos idiomas português, inglês e espanhol, também foram selecionadas literaturas cujo conteúdo abordava sobre o objeto e objetivos da pesquisa. Na primeira fase foi feita uma leitura prévia de todos os materiais encontrados para depois fazer uma análise crítica e mais aprofundada com o intuito de ter uma visão completa dos dados, em seguida a compreensão de suas particularidades e a elaboração das suposições iniciais que serviram de base para análise e interpretação dos materiais.

Na segunda etapa foi feita a distribuição das partes encontradas dos textos através de uma esquematização inicial e conseqüentemente a dedução das respostas existentes e reconhecidas como verdadeiras, bem como buscou-se outras conjecturas, a realização de uma análise dos diferentes conteúdos provenientes das demais ciências como uma forma de ampliar as discussões sobre a temática ou os eixos em torno da mesma para apresentar pontos de vistas contrários, ao mesmo tempo foi feito o reagrupamento dos conteúdos encontrados, a elaboração de uma síntese interpretativa para composição dialógica do corpo teórico em articulação com as apreensões que nortearam a análise deste estudo.

Na etapa final concretizou-se a síntese interpretativa que foi apresentada por meio das discussões ou abordagens em forma de revisão teórica. Deste modo, a análise do conteúdo realizada no decorrer do processo de investigação e construção deste trabalho, permitiu que fosse encontrada respostas para os questionamentos, proposições da pesquisa, possibilitou a descrição do objeto de pesquisa atrelado com os objetivos que serviram de base e motivação para o presente estudo.

Os resultados confirmaram que o envelhecimento para algumas pessoas na sociedade é visto de maneira negativa, em que são atribuídos aos idosos estereótipos como lentos, rabugentos, chatos, tristes, solitários, por outro lado, ainda há aqueles que vêem o envelhecimento de maneira positiva, atribuindo aos idosos a imagem de que são pessoas vividas, experientes, sábios e tranquilos.

3.2 A VELHICE NA CONTEMPORANEIDADE

A velhice representa o ingresso de uma pessoa no grupo etário para ser considerado como idoso. Segundo a OMS³ a população idosa é a que mais tem crescido no mundo todo, as projeções apontam que 2 milhões de pessoas terão 60 anos de idade no ano de 2050. O idoso não é um ser isolado que está invisível na sociedade, pelo contrário, está em evidência e de alguma forma determina as possibilidades de ações e articulações sociais. Desta forma, pode-se dizer que a velhice é a fase completa do processo de envelhecer, todavia é inerente ao desenvolvimento humano, não deve ser vista apenas como etapa de perdas e abandono das perspectivas de vida, pois o envelhecimento não aproxima uma pessoa da morte, mas sim, os acontecimentos em sua vida, no entanto, este processo deve ser visto como uma dádiva que poucos se apropriam e conseguem usufruir (FRAIMAM, 1995; VERAS, 1999).

De acordo com Almeida (2011) nos dias atuais, a abordagem sobre a temática do envelhecimento vem crescendo, bem como as atenções e cuidados com o idoso, pois a preocupação não é apenas possibilitar o aumento da expectativa de vida dessa população, mas também uma melhor qualidade de vida na velhice. Diante disso, os investimentos realizados pelo Estado em diversos aspectos que refletem na vida social, a exemplo disso, o econômico e cultural, se baseiam no desenvolvimento subjetivo de cada pessoa, no que se refere aos idosos principalmente, pois suas demandas são maiores e por ser alvo dos discursos na

³ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Dia mundial da saúde:** fatores que determinam o envelhecimento saudável. Disponível em: <http://www.paho.org/bireme/index.php?option=com_content&view=article&id=158%3Adia-mundial-da-saude-fatores-que-determinam-um-envelhecimento-saudavel&Itemid=183&lang=pt>. Acesso: 01 set., 2016.

mídia, medicina, na educação, dentre outros, a finalidade das discussões é proporcionar um envelhecimento com mais autonomia.

As descobertas tecnológicas possibilitaram uma melhoria na qualidade de vida e no cuidado a saúde dos cidadãos, resultando no envelhecimento da população brasileira. O avanço na medicina, os medicamentos, as novas tecnologias que permitem a rapidez no diagnóstico, as intervenções cirúrgicas sobre o corpo, proporcionaram que os idosos alcancem uma maior expectativa de vida. Porém, hoje, a velhice como etapa final do processo de envelhecimento recebe vários significados surgidos das representações que possui na vida de cada pessoa.

Atualmente, a velhice não tem a mesma representatividade que tinha em outros contextos da história da humanidade, se for analisada a partir evolução cultural nas sociedades. O idoso de hoje possui várias alternativas para escolher o que lhe proporciona o bem-estar físico e emocional, através das ações e programas criados pelo Estado, bem como possui um papel importante no processo de nova constituição familiar. Diante da globalização, ocorre em muitas famílias a divisão entre o trabalho e cuidado dos membros mais novos, em alguns casos são os idosos que se encarrega desse papel, enquanto os pais das crianças ficam com a responsabilidade de trabalhar e prover o sustento de toda família, diante disso, os idosos ficam impossibilitados de desfrutarem a vida nesta etapa.

Almeida (2011) ainda afirma que a família é o âmbito em que o amor incondicional é disponibilizado gratuitamente e proporciona que cada pessoa seja descoberta em distintas fases de sua vida, entretanto, sua responsabilidade principal nos dias atuais é contribuir para construção da identidade de seus componentes, compartilhar suas funções de reprodução biológica e social com o Estado e cuidar de seus idosos promovendo entre os demais membros o respeito, dignidade e saúde da pessoa idosa de modo que seja evitada sua institucionalização.

Mioto (2004) ao realizar uma análise da relação entre família e o Estado afirma que de um lado a interferência do Estado pode representar uma ameaça a legitimidade e os valores particulares de cada família, mas, por outro lado pode servir como um instrumento para possibilitar a emancipação de cada pessoa. Diante do conflito entre sustentação e controle, direito a proteção ou a privacidade surgiram as políticas sociais que garantem os direitos da criança, dos idosos e das mulheres,

entre outros, que permitem a correção da vulnerabilidade social sem que haja um rompimento da solidariedade entre os membros da família.

Deste modo, a pessoa idosa que se encontra no estado de velhice avançada precisa enfrentar novos paradigmas impostos na atualidade. Segundo (Pettenon, 2009) a tentativa e o esforço para compreender e entender os novos modos de pensar pode ser chamado de paradigmas, que para o idoso acompanhar as mudanças sociais que lhe foram impostas, pensar de uma maneira diferente e conseguir se inserir no contexto atual não é fácil. Entretanto, Marques (1993) afirma que a contemporaneidade representa a maneira como as mudanças no processo histórico mobilizam e transformam as relações sociais, diante desse contexto que o idoso se insere e tem por desafio pensar e adquirir novas concepções.

Segundo Pettenon (2009) para o idoso que possui uma cultura social, em que os valores como respeito, ética, solidariedade, seriedade, compromisso, tolerância, eram seguidos e vividos na prática cotidiana, quando se vê diante de uma sociedade em que os jovens são imediatistas, intolerantes e cujos valores significam pouco ou nada, tornar-se dificultoso repensar e ter uma boa vivência com essa nova geração, sendo um desafio para o idoso e a partir daí surgem os conflitos entre as gerações.

Estes paradigmas não são as soluções para resolução destes problemas, mas a produção delas, ou seja, são os caminhos que se pode pensar para encontrar essas soluções. Segundo Descartes (2007) o princípio do conhecimento está com a pessoa, cabe a ela pensar e produzir o mundo, porém, essa produção depende de como cada idoso visualizou seu mundo ou como projetou toda sua trajetória de vida e não apenas a fase da velhice. Na atualidade algumas pessoas se utilizam do antropocentrismo, doutrina que põe uma pessoa como centro de tudo e a partir daí passa a medir todas as coisas. Neste sentido, as pessoas buscam por uma maior autonomia e acreditam que a felicidade terrena pode ser conquistada através do uso da razão, desta forma, a sociedade atual tem o mundo como se fosse uma máquina cujo o mecanismo para realizar o seu controle é feito por meio de elementos como os conceitos e ideias combinadas.

Porém, Boufleuer (2006) afirma que diante do paradigma da comunicação, a razão é considerada como resultante da capacidade comunicativa e a operação dessa razão, a qual necessita de uma revisão na maneira de interpretá-la, bem como compreender suas manifestações como parte da cultura e da sociedade. A

inserção destas concepções na velhice é uma tarefa árdua e depende como cada pessoa construiu sua trajetória de vida até chegar nesta fase e como a vivencia. A experiência de vida de cada idoso é ampla, porém, ainda encontram-se pessoas que não a compreende, por esse motivo não valorizam o idoso como se deve, a exemplo disso, são os casos de abandono e esquecimento quando deixa de ser produtivo para sociedade, esta o coloca na condição de improdutivo com a chegada da aposentadoria (PETTENON, 2009).

A ideia que se tem da velhice é de uma fase em que a pessoa já chegou ao fim da vida por isso não há a valorização do idoso, deste modo, para algumas pessoas os idosos só passaram a ser valorizados depois de sua morte, pois, ainda predomina o perder para valorizar, não a pessoa, mas o que esta deixou com sua morte. A valorização do idoso começa quando este não se encontra no meio social em que estava inserido, depois de sua morte é lembrado, idolatrado e passa a ter mais valor do que quando estava vivo (PETTENON, 2009).

Entretanto, na contemporaneidade o que diferencia uma pessoa para outra no processo de envelhecer é o acesso aos distintos mecanismos que proporcionam a minimização ou o retardo das limitações e dos sinais impostos pelo envelhecimento, porém, para algumas pessoas a luta pelo declínio é notória, enquanto que outras desistem em pouco tempo. Hoje, ainda se percebe que existem preconceitos para com a pessoa idosa, por meio de atitudes discriminatórias, da exclusão nas relações sociais, analisando-as como um todo. Para algumas pessoas o envelhecimento é visto como um processo ruim e o idoso não possui mais expectativa de vida e vive de lembranças do passado (ALMEIDA, 2011).

Eliopoulos (2005) afirma que ainda se atribuem aos idosos estereótipos como rabugento, chato, caquético, ultrapassado, entre outros, esta imagem negativa, permite fazer uma reflexão se os idosos tornam-se rabugentos e chatos apenas quando chegam a velhice ou quando eram crianças, jovens, adultos, já eram. Desta forma, o envelhecimento é um processo contínuo e a fase da velhice é um reflexo do que uma pessoa foi durante todo o percurso da sua vida, se na sua trajetória possuíam essas características, quando chegar a velhice será da mesma maneira.

Deste modo, o maior desafio na sociedade é mudar sua concepção a respeito do que é ser velho, a velhice e incluir o idoso nesse processo, para tanto é preciso que seja realizado um trabalho com as famílias, nas escolas, associações de

bairros, entre outros, para promover a valorização e o respeito para com o idoso. Porém, é necessário que o trabalho seja contínuo e de longo prazo, mas é preciso que a sociedade construa novos paradigmas e apresente novas maneiras de pensar sobre esse grupo etário (PETTENON, 2009).

Para analisar a velhice por meio do paradigma moderno é preciso utilizar da razão subjetiva de cada pessoa, deste modo, a sociedade é resultado de seus membros, pois estes usam sua capacidade racional para intervir na realidade, modificando-a e produzindo novas realidades. Por acreditar nisso é que se pensa na possibilidade de construir novos paradigmas para que os idosos possam usufruir e assim deixar de lhes atribuir adjetivos depreciativos, entretanto, o desafio é incluí-los nesse processo, principalmente nas políticas educacionais e de saúde (BOUFLEUER, 2001).

3.3 O IDOSO COMO PROTAGONISTA NA SOCIEDADE

No Brasil existem aproximadamente 21 milhões de idosos e estima-se que até 2025 chegue a 32 milhões e o país seja o sexto no quantitativo de pessoas idosas. Este grupo etário é o que mais tem aumentado e as projeções apontam que a expectativa de vida em 2041 possa chegar a 80 anos, segundo o IBGE⁴. Em 2050, 2 bilhões de pessoas ou uma em cada quatro pessoas estarão na faixa etária de 60 anos, atingindo um percentual que não se imaginava devido ao aumento da qualidade de vida⁵.

O Brasil encontra-se em situação favorável se comparado aos países como o Japão e a Suíça, onde foram registrados os maiores níveis do aumento da expectativa de vida, vive-se em média 83 anos de idade. Nos países como a França, Itália e Espanha, a expectativa de vida é de 72 anos de idade, representando dez

⁴BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Brasil terá 32 milhões de idosos, aponta estudo do IBGE.** Disponível em: <<http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2013/09/28/noticiasjornalcotidiano,3137628/brasil-tera-32-milhoes-de-idosos-aponta-estudo-do-ibge.shtml>>. Acesso em: 16 set., 2016.

⁵ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Innovaciones para um envejecimiento sano: comunicación y cuidados.** Disponível em: <<http://www.who.int/bulletin/volumes/90/3/12-020312/es/>>. Acesso em: 01 set., 2016.

anos a menos da expectativa dos brasileiros. Nos países em desenvolvimento, o envelhecimento populacional vem ocorrendo com mais rapidez do que nos países desenvolvidos, ocasionando menos tempo e condições para a construção de uma infra-estrutura para realizar uma mudança social⁶.

De acordo com Cedenho (2014) o crescimento da expectativa de vida da população brasileira pode ultrapassar o limite de ser visto somente como algo pertencente ao âmbito individual e passar a ser da esfera pública, porém, poderá ser considerado positivo se houver diminuição dos gastos previdenciários por meio da redução do valor da aposentadoria, entretanto, é necessário que sejam ofertados diversos serviços para essa parcela da população como médicos, transporte gratuito, moradia, estrutura hospitalar, entre outros. Como afirma Schirrmacher:

O dilema consiste naturalmente no fato de que os idosos estão ficando não menos, e sim mais numerosos, estão destruindo o sistema e despertando medos primitivos que há décadas pareciam ter morrido. Não é só a aposentadoria financiada por contribuições, que nada mais é do que um casco de garrafa que nos foi roubado por uma dessas pessoas idosas (SCHIRRMACHER, 2005, p. 90).

Segundo Debert (2004) atualmente, a expectativa de vida no Brasil é de aproximadamente 85 anos, mais do que o estimado pela Constituição Federal de 1988 quando foi sancionada, isso ocorreu por causa da redução das taxas de fecundidade, deixando claro que a população brasileira está envelhecendo cada vez mais e a pessoa idosa representa uma temática de destaque nas discussões atuais na sociedade e para o Estado, ou seja, o idoso hoje pode ser considerado um protagonista social presente nos diversos debates atuais.

De acordo com Gohn (2008) a palavra protagonismo é de origem grega e se referia ao lutador principal de uma disputa, com o tempo passou a ser utilizada para denominar os atores ou personagens principais de uma peça teatral ou da trama da literatura. Para Braido (2009) a palavra protagonismo possui três vocábulos gregos: proto cujo significado é o primeiro, o principal; agon que quer dizer luta e agonistes que significa lutador. Deste modo, protagonista significa o lutador, personagem ou

⁶ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Innovaciones para um envejecimiento sano: comunicación y cuidados.** Disponível em: <<http://www.who.int/bulletin/volumes/90/3/12-020312/es/>>. Acesso em: 01 set., 2016.

ator principal, agente de ação, que pode ser um representante da sociedade civil ou do Estado, um grupo, uma instituição ou uma pessoa.

Nas ciências sociais essas palavras são utilizadas como variação do termo “sujeito” servindo para se referir a grupos ou conjunto de atores sociais que promovem ações e contribuem de maneira ativa para a construção da história (MINAYO, 2001). A expressão “atores sociais” é utilizada para substituir a palavra “sujeito”, devido a compreensão de que a sociedade se constitui como um palco de acontecimentos sociais que possui características similares com as interpretações das artes cênicas. A utilização desse termo protagonista e a associação com a literatura e dramaturgia não é algo incoerente, pois para as teorias psicológicas e sociológicas são empregadas para se referir a linguagem e a narrativa da representação do homem, para construção da sua realidade e o meio em que está inserido (JUSTO; ROZENDO; CORREA, 2010).

No campo político utiliza-se do termo protagonismo para propagar a importância dos cidadãos e estimular sua participação em assembleias, conselhos e conferências que permitem representantes populares na tomada de decisões de planos, tratados e políticas nas áreas de saúde, educação, assistências. Neste sentido, o protagonista na perspectiva política é aquele que tem participação direta na formulação, fiscalização e avaliação em tudo que envolve o âmbito público, ou seja, é o que participa dos fóruns de debates, associações de bairros, conselhos de gestores e diversos canais de participação pública (COSTA, 2015). Este termo também é utilizado pelas ciências sociais e humanas para referenciar as mobilizações e movimentos coletivos que tem por objetivo:

Criar um papel ou imprimir alguma singularidade a um papel já dado caracteriza o protagonista, não como personagem principal, mas como aquele que, com outros protagonistas, é capaz de agir sobre a narrativa e dar a ela uma direção a partir do lugar e da função que ocupa na história (JUSTO; ROZENDO; CORREA, 2010, sp.).

Deste modo, a concepção de protagonista possui dois pontos importantes, de acordo com Luiz (2013, p.91) fundamenta-se na “consciência e liberdade do indivíduo, em sua capacidade de desenvolver o espírito crítico e de organização social para enfrentar ‘o jugo da servidão e exclusão social’.” Desta forma, o idoso como cidadão pode participar, auxiliar e opinar em questões de âmbito público, pois

este clima de debates e discussões propicia que ele seja re-afirmado como ator social e participante ativo na construção de sua história, bem como sua organização como ator político, inserido no movimento social permite que estejam inclusos nos debates na contemporaneidade (ROZENDO; JUSTO; CORREA, 2010).

Para Beauvoir (1990) a pessoa idosa passou a ocupar um lugar de destaque na sociedade no âmbito cultural, econômico, político e social. Atualmente, o idoso aparece como um personagem importante no cenário social, diferenciando-se dos idosos de épocas anteriores na história, os quais estavam sujeito ao abandonado, negligência e isolamento social. Essa visibilidade e o envelhecimento da população permitem que o idoso não seja visto e tratado como atores coadjuvantes que necessitam do apoio e ajuda, mas para que surja no cenário brasileiro como protagonista ou como personagens que atuam no âmbito social e no enredo que dele surge (JUSTO; ROZENDO; CORREA, 2010)⁷.

No Brasil, constata-se a participação, ainda que pouca, de idosos como protagonistas nos programas voltados para a velhice, nas universidades, nos grupos de promoção a saúde, nos grupos de convivência, associações de bairros, podendo ultrapassar os espaços criados especificamente para a terceira idade e alcançar os demais âmbitos da sociedade, hoje em dia percebe-se que os idosos vêm ganhando espaço na política e através da internet (ROZENDO; JUSTO; CORREA, 2010).

Ainda, segundo Rozendo; Justo; Correa, os conselhos dos idosos são excelentes espaços que propicia a participação, o protagonismo político e social da pessoa idosa, pois permitem que acompanhem e se posicionem na tomada das decisões que influenciam de forma direta ou indireta na sua vida e principalmente as resoluções contrárias ao seu interesse como sujeito de direito individual e coletivo. Os fóruns de debates e conferências também são espaços de participação do idoso previstos nas leis e discursos políticos, bem como as associações de aposentados e pensionistas, sindicatos de aposentados possibilitam que o idoso, em alguns casos, se torne protagonista no âmbito familiar, quando os membros são economicamente dependentes de sua provisão.

⁷JUSTO, José S.; ROZENDO, Adriano S.; CORREA, Mariele R. **O idoso como protagonista social**. São Paulo: SESC 70 anos, 2010. Disponível em: <http://www.sescsp.org.br/online/artigo/6403_O+IDOSO+COMO+PROTAGONISTA+SOCIAL#/tagcloud=lista>. Acesso: 06 Nov., 2016.

A exemplo disso, destaca-se a participação política do idoso no cenário do país no movimento de aposentados e pensionistas conhecido como “mobilização dos 147%” que demonstrou sua organização e mobilização político-social contra o projeto de reforma da Previdência Social que propunha reajustes menores na aposentadoria e pensões em relação ao salário mínimo. Os idosos de todos os estados se mobilizaram e fizeram passeatas, tendo a capital paulista como a principal referência e objetivos comuns (SIMÕES, 2007). Gohn (2008), ao fazer uma análise sociopolítica do termo protagonismo o relaciona a participação de pessoas em movimentos organizados inseridos na sociedade civil que tem por objetivo lutar pela garantia dos direitos de um grupo ou parcela específica da população.

Neste sentido, destaca-se também a Primeira Assembléia Mundial Sobre o Envelhecimento promovida pela ONU na cidade de Viena em 1982, representando o início de uma agenda de políticas públicas para a pessoa idosa. Nesse evento foi adotado um Plano Internacional de Ação contendo 66 recomendações aos Estados-membros. O Brasil e alguns países latino-americanos não foram inclusos no corpo destes estados-membros, mas acrescentaram nas suas constituições distintos dispositivos do Plano que beneficiavam os idosos, só mais tarde o Brasil passou a ser signatário do mesmo (CAMARANO, 2004).

Segundo Camarano; Pasinato (2004) no Brasil, o idoso passou a ter reconhecimento perante a sociedade quando foi sancionada a Constituição Federal de 1988⁸, a qual no seu Art. 230 determina que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. Em 1991, na Assembléia da ONU adotou-se 18 princípios que beneficiavam a pessoa idosa e no ano de 1992, essa mesma Assembléia aprova a Proclamação sobre o Envelhecimento e estabelece o ano de 1999 como o Ano Internacional dos Idosos, definindo os parâmetros para o surgimento de conceitos sobre o envelhecimento.

Em 1994, é promulgada a Política Nacional do Idoso (PNI) através da Lei nº 8.842 no dia 4 de janeiro, seu surgimento ocorreu devido as influências

⁸BRASIL. **Constituição Federal de 1988.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 22 fev.,2015.

internacionais, da pressão da sociedade civil do país, os quais também foram influenciados internamente pela Política para a 3ª idade nos anos 90, um documento produzido pela Associação Nacional de Gerontologia (FERNANDES, 1997). Por meio da Política Nacional do Idoso foram promulgados os direitos sociais da pessoa idosa, em que determinam que sejam dadas as condições para promoção da sua autonomia, integração e participação na sociedade. A PNI (1994, Inciso I ao IV, p. 38) assegura que:

- I - a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida;
- II - o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos;
- III - o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza;
- IV - o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem efetivadas através desta política;
- V - as diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em geral, na aplicação desta lei.

O aumento da população idosa e a sobrecarga causada pelas consequências desse crescimento já eram de se esperar, pois os direitos sociais servem para compensar os idosos pelas perdas e limitações ocasionadas no processo de envelhecer, principalmente nos aspectos físicos e psicológicos, também é uma fase sociocultural e econômica, porque neste período a pessoa idosa se torna menos produtiva ou improdutiva, necessitando de atenção e cuidados, em alguns casos, a família não possui as condições para lhe proporcionar.

A PNI é uma lei importante para ensinar a sociedade a lidar com a realidade social do idoso, pois também traz recomendações para entendê-lo e lhe proporcionar uma vida plena, saudável, segura, com satisfação junto à família e no meio social que está inserido, desta forma, os cuidados que antes eram somente da família, diante das mudanças sociais atuais, necessita ser complementado pelos serviços públicos e privados para que tenha continuidade (FERNANDES, 1997). Esta política também contém ações governamentais para a proteção da pessoa idosa visando a garantia da sua integração na sociedade, de como deve ser sua organização e gestão (CAMARANO; PASINATO, 2004). Em seguida, no Brasil é promulgada a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, a saber, o Estatuto do Idoso, que segue a mesma linha da Constituição Federal de 1988, ao garantir também a

dignidade da pessoa idosa para adoção de uma postura de respeito a sua autonomia e autodeterminação. O Estatuto do idoso garante que:

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade (ESTATUTO DO IDOSO, 2013, Art. 2º, p.11).

O Estatuto do Idoso representa um avanço para o Brasil, pois sua elaboração teve a participação das instituições que lutam em defesa dos direitos do idoso para ampliação das respostas do Estado e da sociedade as suas demandas. Deste modo, é relevante analisá-lo a partir da esfera jurídica, entretanto, para a garantia da proteção social dos idosos, é necessário que seja de fato efetivado o que a lei determina para que a pessoa idosa tenha seus direitos sociais assegurados (CEDENHO, 2014).

Para Harvey (2000) na cultura contemporânea há um apelo para que os cidadãos participem na sociedade a partir de relações horizontais, de mediação, parcerias, diferente da cultura clássica que gerava distanciamento entre governantes e governados, patrões e empregados, entre outros. Hoje, as pessoas são chamadas a participar e contribuir nas esferas da sociedade e emitir sua opinião sobre vários temas. O protagonismo na velhice possui relevância, assim como o empoderamento, se analisado na perspectiva de administração e controle social, pois propicia o bem-estar físico e mental dos idosos, e as organizações não governamentais - ONGs são espaços para se tornem emponderados de modo que estejam aptos para gestão e planejamento das políticas públicas. As ONGs estimulam a pessoa idosa a exercer a cidadania e o protagonismo político e social, pois acreditam que se os próprios idosos assumirem a frente dos movimentos políticos e sociais podem vencer a pobreza e carência de direitos essenciais (ROZENDO, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O envelhecimento é um fenômeno que vem ocorrendo mundialmente em países desenvolvidos e em desenvolvimento. O Brasil conta com uma população mais envelhecida, com um baixo quantitativo de crianças e jovens devido aos avanços da medicina, baixa taxa de fecundidade e de mortalidade que ocorreram nas últimas décadas, some-se a saída da mulher para o mercado de trabalho e seu longo período investindo nos estudos ou em qualificar-se para alcançar uma ocupação melhor, deste modo, ter filhos tem sido tardio.

De acordo com a investigação realizada para este estudo afirma-se que, em geral, alguns autores asseguram que o envelhecimento é um processo natural e inevitável que ocorre na vida de todas as pessoas, por outro lado, outros autores analisam o envelhecimento e a velhice como se fosse um único processo, não fazendo separação e distinção entre ambos. Entretanto, o envelhecimento corresponde todo o processo de envelhecer, inicia-se desde o ventre até culminar com a morte, enquanto que a velhice é a última fase do processo de envelhecimento.

O envelhecimento e a fase da velhice a primeira vista parecem que está se falando de uma única concepção, mas são duas concepções distintas. Trata-se de dois elementos distintos que estão interligados e fazem parte do processo do envelhecer. O envelhecimento e a velhice são fenômenos heterogêneos e complexos, para sua compreensão é necessário ter a consciência de que, para cada pessoa manifestam-se de maneiras variadas. Desta forma, cada pessoa passa pelo seu próprio processo de envelhecimento e o modo como envelhecem depende da sua trajetória e estilo de vida que manteve até culminar na velhice, de sua educação, condições socioeconômicas.

Deste modo, pode-se afirmar que o envelhecimento se apresenta de duas maneiras: ativo e dependente. O envelhecimento ativo corresponde a um grupo de pessoas que chegam a etapa da velhice apresentando um potencial físico, social, econômico e mental, vivem de acordo com seus desejos, anseios, necessidades, capacidade, contribuem para sua proteção, segurança e seu próprio cuidado. Enquanto que o envelhecimento dependente atinge uma determinada parcela da população cujas mudanças biológicas, físicas, psicológicas e sociais comprometem

sua capacidade funcional, tornando os idosos vulneráveis e a precisar da ajuda total ou parcial de terceiros para realizar tarefas no cotidiano.

Entretanto, os aspectos biopsicossociais do envelhecimento servem para compreender estes dois modos de envelhecer, principalmente as perdas e ganhos decorrentes do desenvolvimento humano, os quais não consistem em analisar apenas o processo de envelhecimento a partir dos anos vividos para fazer agrupamento de pessoas ou separar as etapas da vida como uma forma de atribuir aos cidadãos deveres e direitos, mas também serve para analisar o aspecto biológico, que corresponde as mudanças que ocorrem no corpo, o aspecto psicológico que analisa a saúde mental, bem como o aspecto social, que são os hábitos, comportamentos e o papel do idoso em relação aos demais que estão no mesmo grupo etário ou a cultura em que está inserido, a imagem que lhe atribuem e a sua retirada do modo produtivo, a aposentadoria, em que deixa de ser ativo economicamente e se desligam socialmente das pessoas que se relacionavam. Desta forma, a apreensão dos aspectos biopsicossociais é fundamental para compreender o processo de envelhecer humano, a velhice e possibilitar uma melhor qualidade de vida, melhoria nos serviços de saúde, ou seja, viabilizar os direitos da pessoa idosa.

Percebe-se que na atualidade a sociedade enxerga o envelhecimento como um processo natural que ocorre na vida de todas as pessoas, mas alguns ainda o associam a perdas e limitações devido a um grupo de idosos que envelhecem dependentes, ainda há pessoas que atribuem imagem negativa aos idosos, principalmente aqueles que não estão no seu contexto social. Essa imagem negativa que atribuem ao envelhecimento e a velhice não é algo recente, trata-se de uma concepção pessoal ou cultural, pois em outras épocas caracterizam o envelhecimento e a velhice como um processo de perdas físicas e sociais, a medida que a idade de uma pessoa aumentava associam ainda mais à perdas e dependência, que seria o mesmo que atribuir aos idosos e a velhice uma imagem negativa.

Por outro lado, há aqueles que enxergam o envelhecimento e a velhice como um processo individual, analisa-o de maneira positiva, atribuindo aos idosos conceitos e adjetivos positivos, enxergando o idoso como uma pessoa experiente e sábio, que muito contribuiu ou pode contribuir para a família, a comunidade e a sociedade, pois a imagem de perdas e limitações não pode ser atribuída a todas as

peças, pois cada pessoa passa pelo seu próprio processo de envelhecer de maneira distinta. Através da análise dos aspectos biopsicossociais foi possível perceber que o processo de envelhecimento humano recebe influência cultural e as concepções a cerca da velhice e do envelhecimento são provenientes de valores da sociedade, surgidas a partir de uma base social e temporal advindas dos direcionamentos e contradições existentes na própria sociedade.

Neste sentido, nos dias atuais a longevidade é destacada, mas, ainda percebe-se que por vezes não é dado ao idoso o reconhecimento merecido, pois a sociedade preocupa-se com a questão do rendimento que uma pessoa pode possibilitar, e os idosos não estão mais em condições para produzir e consumir contribuindo para acumulação de capital, são tratados e considerados como obsoletos. Desta forma, contribui para que os próprios idosos tenham uma visão negativa sobre si e a velhice, surgindo o isolamento social, baixa auto-estima, depressão, soma-se as perdas decorrentes pelo processo de envelhecer e várias consequências ocasionadas para sua vida pessoal, profissional e social. Por outro lado, há um grupo de idosos que se tornaram atores políticos e sociais no processo de envelhecer ou na velhice, engajando-se na luta através das mobilizações e movimentos sociais para serem reconhecidos e respeitados como sujeitos de direitos, o que tem permitido que estejam inclusos nos debates contemporâneos.

Apesar de existirem políticas públicas que nos seus artigos e incisos amparam os idosos e mostram claramente a responsabilidade do Estado frente à realidade social que envolve este grupo etário, ao mesmo tempo percebe-se a desresponsabilização do Estado quanto suas obrigações quando impele para família a maior parte do encargo de amparar o idoso e ao demonstrar que não vê o envelhecimento como uma questão social que necessita de mais atenção para que suas demandas sejam respondidas de maneira satisfatória. Quanto a sociedade, não está preparada para lidar com essa parcela da população mais envelhecida, pois o envelhecimento para algumas pessoas ainda é vista como um processo indesejado e os idosos recebem estereótipos e adjetivos negativos, para outras pessoas, essa visão negativa vem sendo desconstruída, passando a serem vistos como um processo e uma fase positiva, em que os idosos podem aproveitar a vida contribuindo de forma ativa para a família e sociedade.

Desta forma, a sociedade precisa mudar a concepção social que possui a respeito da velhice e do idoso, buscando contribuir para melhoria da sua qualidade

de vida, para que o máximo de idosos estejam inseridos nas diversas esferas coletivas e sua participação seja dinâmica e efetiva, de modo que sejam atores políticos e sociais mais atuantes e participativos na contemporaneidade, avaliar que o quantitativo de idosos vem aumentando no decorrer do tempo, entretanto, quando há o entendimento do que é ser idoso, não deve-se apenas reivindicar por políticas de amparo a velhice, mas acima de tudo para proporcionar uma mudança de vida. Através deste estudo constatou-se que a sociedade precisa compreender que o processo de envelhecimento possui suas vantagens e desvantagens, deste modo, conclui-se que no decorrer do estudo a pergunta-problema foi respondida e os objetivos propostos atingidos.

REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE, Sandra M. R. L. **Envelhecimento ativo: desafio dos serviços de saúde para melhoria da qualidade de vida dos idosos** [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2005. 233p.
- ALMEIDA, Márcia C. **Envelhecimento e grupo de convivência: reflexão e prática**. [TCC]. Rio Grande do Sul: UNIJUÍ, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 2011.
- ALVES, Andréa M. **Os idosos, as redes de relações sociais e as relações familiares**. In: _____. NERI, Anita L. (Orgs.). *Idosos do Brasil: vivências, desafios e expectativas na terceira idade*. São Paulo: Fundação Parseu Abramo, 2007.
- ALVINO, Fabio Soares. **Concepções do idoso em um país que envelhece: reflexões sobre protagonismo, cidadania e direitos humanos no envelhecimento** [Dissertação]. Brasília: Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares – CEAM, Universidade de Brasília, 2015. 142p.
- ARALDI, Marilani. **A descoberta de projetos de vida – contribuição do projeto idoso empreendedor no processo de envelhecimento**. Trabalho de Conclusão de Curso de Serviço Social, UFSC. Florianópolis, 2008.
- AZEVEDO, João R. **Os números da terceira idade**. Disponível em: <<http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/3051/-1/os-numeros-da-terceira-idade.html>>. Acesso: 01 set., 2016.
- BALTES, Margaret M.; SILVERBERG, Susan. **A dinâmica dependência-autonomia no curso de vida**. In: NERI, Anita L. (Orgs.). *Psicologia do envelhecimento*. São Paulo: Papirus, 1995.
- BAPTISTA, Dulce Maria Tourinho. **O debate sobre o uso de técnicas qualitativas e quantitativas de pesquisa**. In: _____. MARTNELLI, Maria Lúcia (Org.). *Pesquisa qualitativa: um instigante desafio*. São Paulo: Veras, 1999.
- BARROS, Myriam M. L. **Gênero, cidade e geração: perspectivas femininas**. In: _____. *Famílias e gerações*. Rio de Janeiro: FGV, 2006.
- BARROS, Myriam M. L. **Velhice ou terceira idade?** 4ª ed. São Paulo: Loyola, 2007.
- BARROSO, Áurea E. S. **Envelhecendo num contexto desfavorável: desafios enfrentados por idosos e pesquisadores no nosso tempo, na nossa sociedade**. In: _____. CÔRTE, B.; MERCADANTE, E. F.; ARCURI, I, G. *Envelhecimento e Velhice: um guia para a vida*. São Paulo: Vetor, 2006. v. 2.
- BEAUVOIR, Simone de. **A velhice**. Tradução Maria Helena Franco Monteiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.

BICALHO, Maria A.C. B.; CINTRA, Marco T. G. **Modificações fisiológicas sistêmicas no envelhecimento**. In: _____ .MALLOY- DINIZ et al. (Orgs.). Neuropsicologia do envelhecimento: uma abordagem multidimensional. Porto Alegre: Artmed, 2013.

BOUFLEUER, José Pedro. **O paradigma da comunicação e a re-configuração do espaço pedagógico**. In: _____ .TREVISAN, Amarildo L.(Orgs.). Cultura e Alteridade: Confluências. Rio grande do Sul: Unijuí, 2006.

_____. **Os paradigmas da educação e a avaliação**. Espaços da escola. Ijuí, RS: Ed. Unijuí, 2001, ano 10, n. 39.

BRAIDO, C. A. **Protagonismo de idosos em comissões gestoras**. [Dissertação Mestrado em Gerontologia]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, 2009.

BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos. **Dados sobre o envelhecimento no Brasil**. Secretaria Nacional de Promoção Defesa dos Direitos Humanos. Brasília, DF: Coordenação Geral dos Direitos do Idoso, 2013. 9p.

BRASIL. Lei nº 10. 741, de 1º de outubro de 2003. **Legislação sobre o idoso** (Estatuto do idoso e legislação correlata) [recurso eletrônico]. - 3ª ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação Edições Câmara, 2013. 124 p. (Série Legislação: n.104). Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/responsabilidade-social/acessibilidade/legislacao-pdf/Legislaoidoso.pdf>>. Acesso em: 20 fev., 2015.

BRASIL. Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. **Política Nacional do Idoso**. Brasília (DF): Ministério do desenvolvimento Social e Combate à Fome. 1994. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/politica_idoso.pdf>. Acesso em: 16 jun., 2015.

BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 22 fev., 2015.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Indicadores sociodemográficos e de saúde no Brasil**. Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indic_sociosaude/2009/indic_sau de.pdf>. Acesso em: 22 ago., 2016.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Projeção da população do Brasil por sexo e idade para o período 2000-2060; Projeção da população das unidades da federação por sexo e idade 2000-2030**. Rio de Janeiro: IBGE, 2013. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2013/default.shtm>. Acesso: 22 ago., 2016.

BRASIL. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira..** Rio de Janeiro: IBGE, 2015. 137p. – (Estudos e pesquisas, Informação demográfica e socioeconômica, ISSN 1516 – 3296; n. 35).

BRASIL. Diretoria de Pesquisas Coordenação de Contas Nacionais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Contas Nacionais - Conta-Satélite de Saúde 2007-2009**. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em:

<<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000007243701162012372418823437.pdf>>. Acesso: 18 out., 2016.

BRASIL. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Projeção da população do Brasil por idade e sexo 1980 – 2050**. Rio de Janeiro, 2008. Disponível em:

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2008>. Acesso em: 18 out., 2016.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Brasil terá 32 milhões de idosos, aponta estudo do IBGE**, 2013. Disponível

em:<<http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2013/09/28/noticiasjornalcotidiano,3137628/brasil-tera-32-milhoes-de-idosos-aponta-estudo-do-ibge.shtml>>. Acesso em: 16 set., 2016.

BRASIL. Coordenação de população e Indicadores Sociais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Projeção da população do Brasil por idade e sexo 1980-2050**. Rio de Janeiro, 2008. Disponível em:

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2008. Acesso em: 22 ago., 2016.

CALDAS, C. P. Envelhecimento com dependência: responsabilidades e demandas da família. **Cadernos de Saúde Pública**. v. 19, nº.3, 2003. p.773-81.

CALDAS, C. P. **Dependência e idade avançada**. In: _____ .NETTO, Matheus Papaléo. Tratado de gerontologia/ Quarta idade a nova fronteira da gerontologia. 2ª ed., rev. e ampl. – São Paulo: Editora Atheneu, 2007.

CAMARANO, A. A.. Envelhecimento da população brasileira: continuação de uma tendência. **Revista Coletiva**, 2011. Disponível

em:<http://www.coletiva.org/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=58:envelhecimento-da-popula%C3%A7%C3%A3o-brasileira-continua%C3%A7%C3%A3o-de-uma-tend%C3%Aancia>. Acesso em: 16 set., 2016.

CAMARANO, Ana Amélia; KANSO, Solange. **Envelhecimento populacional**.

In: _____ .Freitas, Elizabete Viana de (Orgs.). Tratado de geriatria e gerontologia/. 3ª ed.- [Reimpr]. -Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. p.58-59.

CAMARANO, Ana Amélia. **Os novos idosos Brasileiros, muito além dos 60?**Rio de Janeiro: IPEA, 2004.

CAMARANO, Ana Amélia; PASINATO, Maria Tereza. **O envelhecimento**

populacional na agenda das políticas públicas. In:_____ .CAMARANO, Ana Amélia. Os novos idosos Brasileiros, muito além dos 60?Rio de Janeiro: IPEA, 2004. p. 256-257.

CEDENHO, Antônio C. O idoso como novo personagem da atual sociedade: o Estatuto do Idoso e as diretrizes para o envelhecimento no Brasil. **Revista do curso de direito da Faculdade de Humanidades e Direito**, v. 11, nº 11, 2014. p. 11-16.

CENTRO INTERNACIONAL DE LONGEVIDADE BRASIL. **Envelhecimento ativo: um marco político em resposta a revolução da longevidade**. 1ª ed.-Rio de Janeiro: ILC - Brasil, 2015.

COSTA, Elizabeth M. Sene. **Gerontograma: a velhice em cena – estudos clínicos e psicodramáticos sobre o envelhecimento e a terceira idade**. São Paulo: Agora, 1998.

COSTA, Santos. **Enfermagem gerontogeriatría: reflexão à ação cuidativa**. 2ª ed. São Paulo: Robe, 2001.

COSTA, Joice Sousa. **Velhice, ideologia e crítica: uma análise sobre a participação, protagonismo e empoderamento dos (as) velhos (as) nos espaços conferências**. [Dissertação de mestrado]. Franca: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, 2015.

DAL TOÉ, Maria L. S. **Discriminação do velho na sociedade contemporânea – uma revisão**. [TCC]. Criciúma: Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, 2009.

DEBERT, Guita Grin. **A reinvenção da Velhice: socialização e processos de reprivatização do envelhecimento**. São Paulo: FAPESP, 2004.

_____. **Idade cronológica e modernidade**.. 1ª ed. 1ª reimpr. - São Paulo: FAPESP, 2004.

DESCARTES, René. **Discurso do método**. Tradução de Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM, 2007. 128 p.

ELIOPOULOS, Charlotte. **Enfermagem gerontológica**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.

FERNANDES, Flávio S. **As pessoas idosas na Legislação Brasileira**. Direito e Gerontologia. São Paulo: LTR, 1997.

FERRARI, M. A. C. O envelhecer no Brasil. **O mundo da saúde**. v. 23, nº 4, p. 197-203, 1999.

FERREIRA, Olívia G. L. et al. **Envelhecimento Ativo e sua relação com a independência funcional**. Texto contexto - Enferm. Florianópolis, v. 21, n. 3, Set. 2012. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/tce/v21n3/v21n3a04>>. Acesso em: 18ago. 2016.

FERREIRA, Marcelo Santana. Polissemia do conceito de instituição: diálogo entre Goffman e Foucault. **Ecos: estudos contemporâneos da subjetividade**.v. 2, nº 1, 2012. p. 74-86.

FONTAINE, Roger. **Psicologia do Envelhecimento**. 2ª ed. São Paulo: Loyola, 2007.

FONSECA, A. M. G. **Uma abordagem psicológica da Passagem à Reforma – Desenvolvimento, envelhecimento, transição e adaptação**. [Tese de doutorado]. Porto: Ciências Biomédicas, Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, 2004.

FORTIN, Marie Fabienne. **Fundamentos e Etapas do Processo de Investigação**. Loures: Lusociência, 2006.

FRAIMAN, Ana P. **Coisas da Idade**. São Paulo: Gente. 1995. 144 p.

FREITAS, Elizabete Viana (Orgs.). O estudo da velhice no século XX: histórico, definição do campo e termos básicos 2. **Revista tratado de geriatria e gerontologia**. Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan. 1ª ed., v. 1, 2002.

GÁSQUEZ, J. J. et al. Old Age Stereotypes related to the Gerontology Education: A Intergenerational study. **European Journal of Education and Psychology**, v. 2, n. 3, 2009. p.263-273.

GIACOMONI, Claudia Hofheinz. Bem-estar subjetivo: em busca da qualidade de vida. **Temas em Psicologia da SBP**. v. 12, nº 1, 2004. p. 43-50.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

_____. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOHN, M. G. **Abordagens Teóricas no Estudo dos Movimentos Sociais na América Latina**. In: _____. Caderno CRH. Salvador, v. 21, nº 54, p. 439-455, set/dez. 2008.

GUNTHER, Isolda A. **Envelhecimento, relações sociais e ambiente**. In: _____. FALCÃO, Deusivânia V. S.; ARAÚJO, Ludgleydson F. Psicologia do envelhecimento: relações sociais, bem-estar subjetivo e atuação profissional em contextos diferenciados. 2ª ed. São Paulo: Alínea, 2011.

GUSMÃO, Neusa Maria M. **A maturidade e a velhice: um olhar antropológico**. In: _____. NERI, Anita L. (Orgs.). Desenvolvimento e envelhecimento: perspectivas biológicas, psicológicas e sociológicas. Campinas: Papirus, 2012.

HADDAD, Eneida Gonçalves de Macedo. **A ideologia da velhice**. São Paulo: Cortez, 1986.

HARVEY, D. **Condição Pós-moderna**. São Paulo: Loyola, 2000.

HELLER, Agnes. **O cotidiano e a história**. 8ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008.

JARDIM, Sueli Erasmo Gaspar. **Conseqüências sociais e econômicas do envelhecimento**. In: _____. PAPALÉO NETTO, Matheus. Aspectos

socioeconômicos do envelhecimento. Tratado de gerontologia. 2ª ed., rev. e ampl. – São Paulo: Editora Atheneu, 2007.

JUSTO, J.S.; ROZENDO, A.da S.; CORREA, M.R. **O idoso como protagonista social**. In: _____ . A Terceira Idade. São Paulo, v. 21, nº48, 2010. p.39-53.

JUSTO, José S.; ROZENDO, Adriano S.; CORREA, Mariele R. **O idoso como protagonista social**. São Paulo:SESC 70 anos, 2010. Disponível em: <http://www.sescsp.org.br/online/artigo/6403_O+IDOSO+COMO+PROTAGONISTA+SOCIAL#/tagcloud=lista>. Acesso: 06 Nov., 2016.

LEHR, Úrsula. **A revolução da longevidade**: impacto na sociedade, na família e no indivíduo. Estudos Interdisciplinares Envelhecimento. Porto Alegre, 1999, v. 1. p. 7-35.

LENER, R. M.; EASTERBROOKS M. A.; MISTRY, J. (Eds.). **Handbook of psychology**: deselopmental psychology .v.6. New Jersey: JhonWiley e Sons, 2003.

LOPES, Ruth G. C. **Imagem e auto-imagem**: da homogeneidade da velhice para heterogeneidade das vivências. In: _____ .NERI, Anita L. (Orgs.). idosos no Brasil: vivências, desafios e expectativas na terceira idade. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2007.

LUBISCO, Lídia Maria Lienert; VIEIRA, Sônia Chagas. **Manual de Estilo Acadêmico**: trabalho de conclusões de curso, dissertação e teses. 5. ed. Salvador: EDUFBA, 2013.

LUIZ, D. E. C. **Emancipação e serviço social**: a potencialidade da prática profissional. 2. ed. Ponta Grossa: Ed. UEPG, 2013.

MARQUES, Mario Osório. **Conhecimento e modernidade em reconstrução**. Ijuí, RS: Ed. da Unijuí, 1993.

MENEZES, Tânia Maria de Oliva. **As pequenas mortes em vida**: as perdas com o avançar da idade. In: _____ .REIS, Luciana Araújo et al. Ensaio sobre o envelhecimento. Vitória da Conquista: Edições UESB, 2013. 224p.

MESSY, Jack. O envelhecimento é a vida. **A pessoa idosa existe**: uma abordagem psicanalítica da velhice. 2ª ed. São Paulo: ALEPH, 1999.

MINAYO, Maria Cecília, S. **O desafio da Pesquisa Social**. In: _____ .DESLANDES, Suely, F; GOMES, Romeu; MINAYO, Maria Cecília, S (Org.). Pesquisa Social:Teoria, método e criatividade. 28. Ed. Petrópolis; RJ: Vozes, 2009. p. 9-29.

MINAYO, M. C. S. Estrutura e sujeito, determinismo e protagonismo histórico: uma reflexão sobre a práxis de saúde coletiva. **Ciência & Saúde Coletiva**. Rio de Janeiro, v.6, nº1, 2001. p. 7-19.

MIOTO, Regina C. T. **Novas propostas e velhos princípios**: a assistência às famílias no contexto de programas de orientação e apoio sociofamiliar. In: _____ .SALES, M. A.; MATOS, M. C. de; LEAL, M. C. (Orgs.). Política social, família e juventude: uma questão de direitos. São Paulo: Cortez, 2004.

MOÑIVAS, A. Representaciones de La vejez (Modelos de Disminución y de Crecimiento). **Anales de psicología**. v.14, nº1, 1998. p.13-25.

MORAGAS, R. M. **Gerontologia Social**: Envelhecimento e qualidade de vida. São Paulo: Paulinas, 1997.

_____. **Gerontologia Social**: Envelhecimento e qualidade de vida. 3ª Ed. São Paulo: Paulinas, 2010.

NERI, Anita L. **Palavras chaves em gerontologia**. Campinas: Alínea, 2001.

NERI, Anita. L. **O fruto dá sementes**: processos de amadurecimento e envelhecimento. In: _____.NERI, Anita. L. (Orgs.), 2001.

NERI, Anita L. (Orgs.). **Idosos no Brasil**: vivências, desafios e expectativas na terceira idade. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2007.

_____. **Palavras chaves em gerontologia**. Campinas: Alínea, 2005.

NERI, Anita L.; FREIRE, S. A. (Orgs.). **E por falar em boa velhice**. Campinas: Alínea, 2000.

OLIVEIRA, Natacha Madeira. **Envelhecimento ativo**. In: _____. Envelhecimento ativo: reflexões sobre programas e serviços voltados aos idosos do SESC - estreito. [TCC]. Florianópolis: Centro Sócio-Econômico - Departamento de Serviço Social, Universidade Federal de Santa Catarina, 2013. 95p.

OLIVEIRA, Rita de Cássia da Silva. **Terceira idade**: do repensar dos limites aos sonhos possíveis. São Paulo: Paulinas, 1999.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Envelhecimento ativo**: uma política de saúde. Tradução Suzana Gontijo. – Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2005.60p.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Dia mundial da saúde**: fatores que determinam o envelhecimento saudável. Disponível em:<http://www.paho.org/bireme/index.php?option=com_content&view=article&id=158%3Adia-mundial-da-saude-fatores-que-determinam-um-envelhecimento-saudavel&Itemid=183&lang=pt>. Acesso: 01 set., 2016.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Innovaciones para um envejecimiento sano: comunicación y cuidados**. Disponível em: <<http://www.who.int/bulletin/volumes/90/3/12-020312/es/>>. Acesso em: 01 set., 2016.

PAPALIA, Diane E.; OLDS, Sally W. **Desenvolvimento humano**. 7ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2006.

PAVARINI, Sofia Cristina Iost; NERI, Anita Liberalesso. **Dependência, independência e autonomia na gerontologia e na velhice**. In: _____ .Duarte, Yeda A. de Oliveira; Diogo, Maria j. D' Elboux. Atendimento domiciliar: um enfoque gerontológico/Compreendendo dependência, independência e autonomia no contexto domiciliar: conceitos, atitudes e comportamentos. – São Paulo: Editora Atheneu, 2005.

PEIXOTO, Clarice. **Entre o estigma e a compaixão e os termos classificatórios: velho, velhote, idoso, terceira idade**. In: _____ .BARROS, Myriam M. L. Velhice ou terceira idade? 4ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

PERRACINI, Mônica Rodrigues. **Funcionalidade e envelhecimento**/Mônica Rodrigues Perracini, Cláudia Marina Fló; editores da Série Celso R. F. Carvalho, Clarice Tanaka. – [Reimpr.]. – Rio de Janeiro; Guanabara koogan, 2011. II. – (Fisioterapia; teoria e prática clínica).

PETTENON, Marinez K. **Concepções de envelhecimento e a atenção a idosos em uma rede de saúde pública municipal**. [Dissertação]. Rio Grande do Sul: UNIJUÍ, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 2009.

PIRES, Sérgio F. S.; BRANCO, Angela U. Cultura, self e autonomia: bases para o protagonismo infantil. **Psicologia: teoria e pesquisa**, v. 24, nº 4, 2008. p. 415- 421.

RABELO, D. F.; NERI, A. L. Recursos psicológicos e ajustamento pessoal frente à incapacidade funcional na velhice. **Psicologia em Estudo**, v. 10, nº 3, 2005. p.403-412.

RAMOS, Luiz Alberto. Epidemiologia do envelhecimento. **Envelhecimento humano**. In:_____.FREITAS,Elizabeth Viana (Orgs.). Tratado de geriatria e gerontologia/– Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. p.72.

REIS, Luciana Araújo et al. **Ensaio sobre o envelhecimento**. Vitória da Conquista: Edições UESB, 2013. 224p.

RIBEIRO, A. P. F. **Imagens de velhice em profissionais que trabalham com idosos**. [Dissertação]. Aveiro: Secção Autónoma de Ciências da Saúde, Universidade de Aveiro, 2007.

RIBEIRINHO, C. M. C. **Concepções e práticas de intervenção social em cuidados sociais ao domicílio**. [Dissertação]. Lisboa: Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa, 2005.

RODRIGUES, Nara Costa; RAUTH, Jussara. **O Envelhecimento populacional no Brasil**. In:_____.Freitas, Elizabeth Viana de (Orgs.). Tratado de geriatria e gerontologia/. 2ª ed. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. p.186-187.

ROZENDO, Adriano da Silva. **Protagonismo político e social na velhice**. [Dissertação]. Assis: Faculdade de Ciências e Letras de Assis - UNESP, Universidade Estadual Paulista, 2013.

ROZENDO, Adriano S.; JUSTO, José S.; CORREA, Mariele R. Protagonismo político e social na velhice: cenários, potências e problemáticas. **Revista Kairós Gerontologia**. São Paulo, v.13, nº 1, jun., 2010. p. 35-52.

SANTOS, D. I. F. A. **As vivências do cuidador informal na prestação de cuidados ao idoso dependente**: um estudo no conselho da Lourinhã. [Dissertação]. Lisboa: Comunicação e Saúde, Universidade Aberta, 2008.

SANTOS, S. D. M. **Motivação para a prática de actividade física em mulheres idosas**. Estudo com idosas e lares e centros de dia. [Dissertação]. Porto: Ciências do Desporto, Universidade do Porto, 2006.

SCHNEIDER, Rodolfo Herberto; IRIGARY, Tatiana Quarti. **O envelhecimento na atualidade**: aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. Estudos de Psicologia. Campinas, v. 25, nº 4, out.- dez. 2008. p. 585-593.

SCHIRRMACHER, Frank. **A revolução dos idosos**: o que muda no mundo com o aumento da população mais velha. Tradução Maria do Carmo Ventura Wollny. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 90.

SILVA, M.E.V. **Se fosse tudo bem, a velhice era boa de enfrentar!**. Racionalidades leigas sobre envelhecimento e velhice - um estudo no Norte de Portugal. [Tese de Doutoramento em Sociologia]. Lisboa: Universidade Aberta, 2006.

SILVA, Vanessa. **Velhice e envelhecimento**: qualidade de vida para os idosos inseridos nos projetos do Sesc-estrito. [TCC]. Florianópolis: Centro Sócio-Econômico - Departamento de Serviço Social, Universidade Federal de Santa Catarina, 2009.

SIMÕES, J. **A maior categoria do país**: o aposentado como ator político. In: _____. BARROS, M. (orgs.) Velhice ou terceira idade? Estudos antropológicos sobre identidade, memória e política. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2007. p.13-34.

SIQUEIRA, Mirlene M. M.; PADOVAM, Valquiria A. R. Bases Teóricas de Bem-Estar Subjetivo, Bem-Estar Psicológico e Bem-Estar no Trabalho. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**. v. 24, nº 2, 2008. p. 201-209.

SCHONS, Carmem R.; PALMA, Lucia Terezinha S. **Conversando com Nara Costa Rodrigues**: sobre gerontologia social. 2ª ed. Passo Fundo RS: UPF, 2000. 179 p.

SOUZA, R. F.; SKUBS, T.; BRETÃS, A. C. P. Envelhecimento e família: uma nova perspectiva para o cuidado de enfermagem. **Revista Brasileira de Enfermagem**. v.60, nº 3. 2007. p.263-67.

SOUSA, L., FIGUEIREDO, D.; CERQUEIRA, M. **Envelhecer em Família: Os Cuidados Familiares na Velhice**. Porto: Ambar, 2004.

SOUZA, Susana; TEIXEIRA, Letitia; PAUL, Constança. **Sentido de vida em pessoas idosas**. Relação entre sentido de vida e satisfação com a vida. In: _____. LOPES, M. J.(Orgs.). *Envelhecimento – Estudos e perspectivas*. São Paulo: Martinari, 2014.

STREY, Marlene Neves et al. **Gênero e ciclos vitais: desafios, problematizações e perspectiva**. Porto Alegre: Edipucrs, 2012. 292p.: (Série Gênero e Contemporaneidade;8).

TEIXEIRA, Solange Maria. **Envelhecimento e trabalho no tempo de capital: implicações para a proteção social no Brasil**. São Paulo: Cortez, 2008.

TREVISAN, Mauro. O tempo de envelhecimento: fase, desgaste ou metamorfose. **Revista Filosofia capital**. Edição especial – Concepções acerca da verdade. v.9, sn., 2014. p.68-76.

TURA, Luiz F. R.; CARVALHO, Diana M.; BURSZTYN, Ivani. **Envelhecimento: práticas sociais e políticas públicas**. In: _____. LOPES, M. J. (Orgs.). *Envelhecimento - estudos e perspectivas*. São Paulo: Martinari, 2014.

VALENTINI, M.T. P.; RIBAS, K.M.F. Terceira Idade: Tempo para Semear, Cultivar e Colher. **Analecta**. v. 4, nº1, 2003. p.133-145.

VERAS, Renato (Orgs.) **Terceira Idade: Alternativas para uma sociedade em transição**. Rio de Janeiro: Relume-Dumará: UERJ, UnATI, 1999.

ZIMERMAN, Guite I. **Velhice: aspectos biopsicossociais**. 1ª reimpressão. Porto Alegre: Artmed, 2000.

WOYCIEKOSKI, Carla; STENERT, Fernanda ; HUTZ, Claudio Simon. Determinantes do bem-estar subjetivo. **Psico**. v. 43, nº 3, jul/set, 2012. p.280-288.

KALACHE, A.; KICKBUSCH, I. **A global strategy for healthy ageing**. World Health. v. 4, jun-ago, p.4-5, 1997. Disponível em: <https://www.dataplan.info/img_upload/5c84ed46aa0abfec4ac40610dde11285/whopubl_starnuti_profily.pdf>. Acesso: 26 ago., 2016.

KATZER, Mônica Datiane; GOBBO, Edenilza. **Percepção sobre convivência familiar e comunitária da população idosa**. Disponível em: <<http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-content/uploads/2015/02/Monografia-M%C3%B4nica-Datiane-Katzer.pdf>>. Acesso em: 26 fev., 2016.

KUCHEMANN, Berlindes Astrid. Envelhecimento populacional, cuidado e cidadania: velhos dilemas e novos desafios. **Revista Sociedade e Estado**. v. 27, nº 1, Jan/Abr, 2012.